

SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

RELATÓRIO TÉCNICO FINAL

Educação 4.0 e o Pensamento Computacional no exercício da cidadania do século XXI

Edital 10/2017 - Programa Estratégico em Tecnologia da Informação -RH -TI

Relatório Técnico das atividades e Resultados Obtidos decorrentes do projeto Makers 4.0 com apoio FAPEAM durante o 2º sem de 2018

<https://makers4.blogspot.com/> (blog do projeto com vídeos fotos, e outros registros)

Síntese do Projeto

O projeto apresentou como uma de suas metas principais desenvolver conceitos da Educação 4.0, decorrentes das necessidades educacionais das novas gerações e transitar de um modelo educacional instrucional, para um modelo baseado no conceito de Learning by doing, ou seja, aprender fazendo. Aprender coisas diferentes e de maneiras diferentes, por meio de experiências, projetos, testes e muita “mão na massa”. Dentro desta perspectiva foi criado, pela comunidade escolar a partir de nossa orientação, **mini-espacos maker** (por isso projeto Maker 4.0), em que podemos integrar práticas e metodologias inovadoras. O projeto foi desenvolvido em três escolas de tempo integral (CETI), localizadas em Manaus, Itacoatiara e Coari, onde se localizam campus da UFAM com professores que puderam acompanhar e assessorar todo o desenvolvimento do projeto. Elegemos 2 coordenadores para cada escola de tal modo que todas as atividades desenvolvidas sempre estava presente pelo menos 1 professor da Universidade.

Localização da Escola CETI Manaus

Localização da Escola CETI em Itacoatiara

Localização da Escola CETI de Coari

Sumário

<i>Síntese do Projeto</i>	1
2. Diferencial do projeto: Professores das Escolas	5
<i>Organização do Material de apoio e processo de Imersão</i>	9
3. Principais conceitos, práticas e perspectivas computacionais	19
4. Participantes do processo de Imersão	21
<i>Processo de Seleção dos estudantes</i>	22
<i>Formulário Google inicial para os interessados</i>	26
5. Resultados apresentados	26
6. Dificuldades para documentação dos estudantes bolsistas (uma crítica ao sistema)	31
<i>Reuniões da Comissão central (coordenadores e monitores de Manaus)</i>	32
<i>Imersão de toda equipe e envolvimento dos professores das escolas</i>	35
7. Considerações Iniciais	35
8. Cronograma e módulos desenvolvidos	38
9. Planejamento da Imersão	41
10. Módulos e propostas Gerais para aplicação nas escolas	42
11. Cronograma de atividades na Imersão	45
12. Desafio 2: Abajur automático no processo de imersão	46
<i>Visitas da coordenação às escolas</i>	53
13. Itacoatiara	53
Participação em eventos Robô-TI: Escola de Itacoatiara	63
Críticas e Observações	64
14. Manaus	64
Análise de alguns professores (UFAM) e do CETI do projeto	64
Críticas e Avaliações	66
Participação em eventos, Robô -TI: Escola CETI Manaus	68
15. Coari	72
Considerações dos professores	72
Críticas e Sugestões:	76
Participações em eventos:	82
<i>Equipe e respectivas funções</i>	83

16.	Professores Bolsistas e voluntários _____	83
17.	Monitores Bolsistas _____	85
	<i>Relatório Técnico sobre a aprendizagem no Projeto Makers 4.0</i> _____	86
	<i>Avaliação no Pré-Projeto</i> _____	86
1.	Inventário de Estilos de Aprendizagem do Kolb _____	87
	Caracterização da amostra: _____	89
	Resultados de discussão: _____	89
2.	Inventário de Conceitos de Programação do Muhling _____	91
	O que o instrumento mede? _____	91
	Estrutura do instrumento: _____	92
	Caracterização da amostra: _____	93
	Discussão: _____	94
	<i>Avaliação pós -projeto</i> _____	96
	<i>Algumas entrevistas e reportagens na Mídia</i> _____	97
	<i>Observações Finais:</i> _____	98

2. Diferencial do projeto: Professores das Escolas

Prof. Fabio de Coari se apresentando na imersão ocorrida na UFAM

Uma informação que julgamos de extrema relevância do projeto em tela é o que tange ao envolvimento dos professores e técnicos das escolas que participaram do projeto.

Toda e qualquer mudança educacional deve sempre vir acompanhada do envolvimento da comunidade escolar. Professor motivado gera alunos motivados. Tudo está conectado e faz parte de uma grande rede de inteligência emocional. Uma sala de aula é composta por cerca de 40 estudantes liderados e orientados por um professor. Uma boa parte dos nossos professores hoje acabam envolvidos por uma

rotina repetitiva de transmissão de informações, elaboração de exercícios, correção de exercícios, elaboração de provas correção de provas, preenchimento de diários de classe e este ciclo se fecha repetidamente.

Não há perspectivas de alterações, não há novidades. Algumas festas, alguns alunos mais aplicados que acabam desviando um pouco este ciclo. Mas tudo é muito estagnado.

Há quem diga que tudo está associado a questões salariais, mas nem sempre isso corresponde à toda a verdade (sem dúvida um fator complicador).

A Fapeam, no entanto, propicia a seus professores um programa que tem mudado a vida de muitos professores que é o Projeto Ciência na Escola.

Neste projeto o professor é contemplado com uma pequena ajuda de custo, que em geral o professor utiliza para adquirir dispositivos e material para o

desenvolvimento de seus projetos com seus alunos, que também são privilegiados com uma bolsa no valor de R\$ 120,00.

Envolver estes professores e outros, em projetos que possam trazer uma mudança de rota na vida destes professores é algo de extrema importância e fundamental para retomar a autoestima destes professores.

Entendemos que projetos como o RH-TI **carece da presença de professores** das escolas por várias razões:

Prof. Rodrigo de Itacoatiara no Imersão ocorrida na UFAM. 22 a 25/08. Literalmente mão na massa

1. Porque sem dúvida um resgate da auto-estima do professor está intimamente ligado a aspectos motivacionais correlacionados aos alunos
2. Porque qualquer processo de estruturação de modelos educacionais que possibilite uma educação mais integrada a realidade do século XXI depende da adesão dos professores. Mas uma adesão efetiva de corpo e alma.
3. Somente o professor conhece a realidade da escola, seus alunos e gestores e pode adaptar qualquer proposta de inovação, com tecnologias e metodologias ao cotidiano, contornando as dificuldades e enfrentando os desafios que toda mudança traz consigo.
4. O professor deve também estar preparado para estas mudanças e se sentir seguro e convencido de que de fato as alterações propostas visando uma Educação 4.0 é um caminho sem volta e virá certamente acompanhada dos 4 ps segundo Michel Resnick pesquisador do Lifelong

Kindergarten group at the MIT Media Lab mentor da Aprendizagem criativa e da programação Scratch: Projects, Peers, Passion, and Play.

5. É recomendável que atividades direcionadas a estudantes de escola básica tenham sempre presentes um profissional com conhecimento pedagógico e que saiba gerenciar conflitos que possam advir principalmente quando se trata de atividades que são aconselháveis que sejam desenvolvidas em equipe.

Numa mesma equipe desenvolveram projetos na imersão professores de Coari e Itacoatiara na foto

Por estas e outras razões estabelecemos uma conexão deste projeto com as escolas Tempo Integral (PROETI) numa parceria com a SEDUC-AM. Primeiro porque os professores destas escolas trabalham em regime de tempos integrais e se encontram mais disponíveis para participar do projeto. Em segundo lugar porque cada uma destas escolas em geral tem um técnico em TI para assessorar o professor destas escolas e, portanto, é um profissional com certo conhecimento nesta área. Outro fator não menos importante é a disponibilidade de espaço físico para a estruturação do mini-espço makers na escola. De outro lado diante das alterações trazidas pela Base Nacional Comum Curricular é importante destinar 40% do total da carga horaria a

disciplinas eletivas. Estas disciplinas em sua maioria têm envolvido a área de programação e robótica mediante uma necessidade do próprio mercado de trabalho que cada vez mais requer pessoas com formação nestas áreas de conhecimento.

Prof. Fabio e outros professores e monitores presentes na Imersão ocorrida na UFAM de 22 a 25/08

Por fim o ponto que julgamos de maior importância e que foi meta deste projeto é a necessidade de rever o velho modelo educacional instrucionista que atendia a antiga revolução industrial e que ainda tem sido utilizado em nossas escolas e, um novo modelo centrado em metodologias ativas, emergente da sociedade do conhecimento desencadeada pela grande revolução 4.0 que já está em curso.

No nosso entender mais do que estimular jovens para as áreas de TI é inseri-los no mundo atual em que o desenvolvimento do pensamento computacional, aliado a criatividade e ao aprender fazendo, com forte apoio as áreas científicas é uma obrigação e um compromisso educacional indiscutível.

Organização do Material de apoio e processo de Imersão

Toda a organização do material de apoio ocorreu durante os meses de maio a julho e com contribuições periódicas ao longo do semestre, conforme a necessidade de cada equipe e escola.

Todo os recursos foram disponibilizados no Google Sala de Aula e apresentamos material de diferentes origens e fontes envolvendo desde programação desplugada até programação em Scratch e na própria IDE do Arduino, além da compreensão do sistema físico que envolve eletrônica básica.

Abaixo uma foto do ambiente utilizado

Para organizar a busca de material toda a postagem é efetuada por meio de um tópico específico.

Tópicos de cada postagem envolve desde computação desplugada , princípios básicos de eletrônica e cards para facilitar o desenvolvimento de atividades e a resolução de desafios.

Uma das referências utilizadas para computação desplugada é um livro já bem conhecido, criado por Bell e Mike adaptado para uso em sala de aula por Adans e McKenzie e traduzido por Luciano Porto Barreto

Outra referência é o site

<https://csunplugged.org/en/topics/sorting-networks/unit-plan/description/>
promovido numa parceria entre a UC Computer Science Education , Google e Microsoft.

Pensamento Computacional (A1)

Objetivo: Mostrar as etapas para a solução de problemas complexos o modo a área de TI resolve os problemas
Método: resolução individual com discussões em equipe
Objetivos específicos:

- Analisar informações para tirar conclusões
- Combinar porções idênticas de frases semelhantes para corresponder aos padrões
- Identificar diferenças em frases semelhantes e abstraí-las

Desafio Exemplos resolução de um problema complexo

Qual é o resultado da Soma:
 $1+2+3+4+\dots+198+199+200 = \dots\dots\dots$

Este é um problema bastante complexo e devemos buscar outra forma de resolve-lo.

1º identificar as variáveis os seus extremos. Nesta soma temos os dois extremos como:

1 e 200

2º Procurar padrões nesta soma:

$1+2+3+4+\dots+198+199+200$

$1+200=201$
 $2+199=201$
 $3+198=201$
Ate...101+100=201

Encontramos um padrão. Quantos pares de números resulta na soma 201? 100pares

3º Agora é fácil achar a solução: para isso basta contar quantas vezes temos o numero 201

4º Então teremos como resultado $100 \times 201 = 20100$

5º Use uma planilha Excel OpenOFFICE e faça as duas operações e veja que somando individualmente um numero e os pares que resulte numa soma constante teremos o mesmo resultado.

6º Generalize seu problema dada uma sequência de números desenvolva um algoritmo que possibilite em poucos segundos obter o resultado desta soma

1 a 700

7º Desenvolva um algoritmo que possibilite obter a soma para qualquer intervalo de N a M

8º Utiliza uma planilha Excel para comprovar seu algoritmo

makers4ufam@gmail.com

Uma das atividades se encontra ao lado em que um problema aparentemente complexo pode ser simplificado pela estruturação de um algoritmo.

Para isso basta buscar padrões de repetições e organiza-los de tal como que a resolução aparentemente complexa surge muito claramente e rapidamente. O que estamos desenvolvendo são habilidades necessárias para encontrar de modo logico a solução de problemas.

No entanto, poucos professores e equipes se dedicaram a esta tarefa,

levando apenas alguns exemplos para resolução de problemas por meio do desenvolvimento do pensamento computacional, tendo em vista que o tempo hábil para o desenvolvimento do projeto era muito exíguo. Itacoatiara apresentou algumas atividades bem interessantes priorizando um pouco estas atividades iniciais em lógica de programação e compreensão de algoritmos.

Apresentaremos nos relatórios de cada escola as atividades que foram efetivamente desenvolvidas, bem como a avaliação das mesmas.

No entanto o que mais importa é sensibilizar os professores mostrando a grande importância se desenvolver atividades desta natureza e, como podem contribuir para que o estudante aprenda a resolver problemas de modo mais sistemático e organizado cientificamente e, não apenas, por tentativa e erro como, em geral ocorre. Deste modo consideramos que esta tarefa foi executada com sucesso.

Houve muito interesse dos professores em buscar se aprofundar neste tema inclusive “gostando de resolver as tarefas propostas nestas atividades” se sentiram bastante motivados.

Ainda no material estruturado uma serie de cards foram estruturados para que os professores no processo de imersão pudessem ter algum domínio da tecnologia que seria utilizada nos projetos.

O objetivo do projeto não era apenas ensinar programação, mas possibilitar o desenvolvimento do pensamento computacional no sentido de possibilitar que os estudantes tivessem maior domínio na solução de problemas e particular mente a ferramenta utilizadas foi o Arduino e compreender o que significa desenvolver atividades norteadas por uma cultura maker.

As programações Físicas ocorreram tanto na IDE do Arduino, quanto conectado ao Scratch 2.0 através da interface Hackeduca

Interface Hackeduca Conecta, já é bem difundida em várias escolas no Brasil e possibilita a partir da instalação de um firmata na IDE do Arduino a comunicação com a plataforma Scratch em blocos por meio de Phyton e instalação de phton serial. Esta interface pode ser baixada gratuitamente no site <https://www.hackeduca.com.br/> . A vantagem é que a interface já efetua todas as instalações necessárias, baixa o firmata para o Arduino e estabelece a conexão.

Criamos um Studio Makers 4 no site Srtach do MIT e lá podemos ver alguns projetos em Scratch 2.0 desenvolvidos durante o processo de imersão e apresentados também como exemplos <https://scratch.mit.edu/studios/5208235/>

Cada professor/monitor criou sua conta no site <https://scratch.mit.edu/> e disponibilizou seu aplicativo no Studio Makers 4.

Alguns cards foram montados, como uma espécie de orientação, para que os professores pudessem criar seus aplicativos. Todos estes cards apresentam propostas de fácil solução e depois um desafio a ser resolvido.

Todo o material da imersão está disponível no link <http://labduino.blogspot.com/2018/10/oficina-2018-semana-da-tecnologia-ufam.html> (oficina 2018 - Semana de Tecnologia UFAM)

Este link também está disponível no blog do Makers 4.0

The screenshot shows a blog post on the 'Labduino' website. The main title is 'Labduino: Arduino Aplicado ao Ensino de Ciências'. Below the title, there is a navigation menu with various categories like 'Oficina Arduino Iniciantes', 'Conference Scratch', 'Galileo Intel', etc. The main content area features a post dated 'sábado, 13 de outubro de 2018' with the title 'Oficina 2018 - Semana da Tecnologia UFAM'. The post includes a link to a folder on OneDrive: <https://1drv.ms/f/s!AuAicLOk6GzZiO0fLshvq6yZo4MvMg>. Other links mentioned are <http://labduino.blogspot.com/2018/06/o-que-e-o-arduino.html> and <http://labduino.blogspot.com/2014/08/cursos-arduino-uma-apresentacao-bem.html>. A link for 'LM 35 - Temperatura' is also provided: <https://www.arduinoecia.com.br/2013/02/lm35-sensor-de-temperatura.html>. On the right side, there is a 'Siga por email' section with an email input field and a 'Submit' button. Below that, it shows 'Total de visualizações de página' as 178,819 with a small bar chart. There is also a QR code labeled 'QR_Code'. At the bottom right, there is a 'Pesquisar este blog' search bar and a Creative Commons license icon.

Link para acesso ao material utilizado na imersão postado no blog Labduino: Arduino Aplicado ao Ensino de Ciências (criado em 2009 pela profa Marisa Cavalcante)

Este mesmo link estava disponível no ambiente Google sala de aula que por se tratar de um ambiente fechado não é possível acessá-lo diretamente e não está presente neste relatório.

Também apresentamos possibilidades de simulação virtual com a placa Arduino a partir do site Tinkercad, que é uma excelente opção quando não se tem em mãos a placa física Arduino

Um dos exemplos se encontra no link <https://www.tinkercad.com/things/bcPSD0GYcGC-funcao-map-e-tone#/> para uso da função tone do Arduino

O interessante deste site é se pode também utilizar uma linguagem em blocos e em seguida visualizar a linguagem na IDE do Arduino. O único problema é que para o uso deste aplicativo devemos ter acesso a internet, o que para esta região, principalmente no interior é um fator complicador

Abaixo um exemplo da função Blink

Observe que podemos montar a esquerda um código em estrutura de blocos e simultaneamente visualizar o programa na IDE do Arduino. O que facilita muito a elaboração de projetos com o Arduino para iniciantes

Ainda utilizando o Tinkcard explicamos circuito simples associando um LDR e um resistor em série de modo a compreender o funcionamento deste sensor muito utilizado em aplicações com o Arduino.

Circuito simples LDR + Resistor Curtir 0

projeto de: **marisacavalcante1@gma...**

Circuito simples para verificar como varia a ddp num resistor pull down a medida que aumentamos a intensidade luminosa

Editado 10/16/18, Criado 6/25/18

[Copiar e usar](#)

[Tweet](#) [Pin it](#) [Incorporar](#)

Para acesso a esta simulação clique no link <https://www.tinkercad.com/things/gREgILx9Jap> . Nesta simulação notamos exatamente o que ocorre na coleta de dados do Arduino em uma de suas portas analógicas, associando ao resistor pull-down um voltímetro, que é de um certo modo a leitura processada pelo Arduino.

Observa-se o valor da ddp no resistor Pull-Down a medida que aumentamos a diminuimos a intensidade de luz sobre o LDR.

Para estes professores em monitores presentes na Imersao, todas estas observações são importantes pois nem todos tinham formação na área de exatas ou ainda tiveram contato com material e circuitos elétricos.

Para finalizar vamos apresentar um exemplo de Arduino Card para uso com Scratch.

Os cards são produzidos apresentando propostas simples e com uma programação inicial em que o usuário pode executar sem dificuldades. Depois disso vamos propondo desafios e problemas para serem resolvidos.

Neste exemplo temos uma animação proposta de tal modo que o objeto na tela muda conforme a cor de cada led. O desafio proposto é produzir um semáforo físico no Arduino e uma animação que vai depender deste semáforo.

Arduino para Iniciantes

Card : Hackeduca-> Scratch 2.0 +Arduino portas digitais

UFAMakers


```

quando clicar em [bandeira verde]
  Alterar PINO Digital 13 como Saida
  Alterar PINO Digital 12 como Saida
  sempre
    Valor Digital no PINO 13 mudar para 1
    mude para a fantasia [gato]
    espere 0.5 seg
    próxima fantasia
    espere 0.5 seg
    Valor Digital no PINO 13 mudar para 0
    espere 1 seg
    Valor Digital no PINO 12 mudar para 1
    mude para a fantasia [borboleta]
    espere 0.5 seg
    próxima fantasia
    espere 0.5 seg
    Valor Digital no PINO 12 mudar para 0
    espere 1 seg
          
```

Dois LEDs e duas fantasias. Alternando a fantasia e leds. Led 13 acesso surge o gato que muda de fantasia (da passos)

Led 12 acesso a fantasia que aparece pe da borboleta e muda de fantasia, batendo asas

Desafio: Construa um semáforo real. Faça um carro se movimentar quando o semáforo for verde.

Faça a dua velocidade diminuir quando o farol dor amarelo

E faça o carro parar quando o semáforo for vermelho

Altere os leds ligando e desligando com o teclado. R O G (Red , Orange, e Green)

Todo este material ficou disponível aos professores e monitores durante os meses de julho e maior e ao longo de todo o projeto para que, no caso de interesse pudessem utiliza-los como inspiração.

Tínhamos como meta que cada escola adaptasse o material a sua realidade e incentivamos que cada escola produzisse seu próprio material. E isso de fato ocorreu. Muitas escolas apenas usavam as referencias e estruturaram suas atividades de acordo com os moldes e padrões internos. Para alguns isso foi motivo de crítica, para outros não enxergaram esta condita como algo importante que representaria um passo para a conquista de sua autonomia.

A seguir apresentamos a tabela com a relação de todos que participaram do processo de imersão e a condução das atividades foram lideradas pela professora Marisa Cavalcante e prof. Elio Molisani

Outra referência importante utilizada para a preparação do curso e para que os professores pudessem consultar para a preparação de suas oficinas é o livro disponível na web (e-Book) *Computação Criativa*¹

3. Principais conceitos, práticas e perspectivas computacionais

As bases estabelecidas no e-book *computação criativa* pode ser resumidas em **Conceitos, Práticas e Perspectivas Computacionais** e estão indicadas nas tabelas abaixo retiradas do livro

¹ *Computação criativa* (15/01/18) <http://projectos.es.eip.pt/cctic/wp-content/uploads/2011/10/Guia-Curricular-ScratchMIT-EduScratchLPpdf.pdf>

Conceitos Computacionais

Conceito	Descrição
seqüência	identificar uma série de etapas de uma tarefa
ciclos	executar a mesma seqüência várias vezes
execução em paralelo	fazer as ações decorrerem ao mesmo tempo
eventos	fazer um acontecimento causar outro acontecimento
condições	tomar decisões com base em condições
operadores	expressar operações matemáticas e lógicas
dados	armazenar, recuperar e atualizar valores

Práticas Computacionais

Prática	Descrição
ação iterativa e incremental	desenvolver um pouco, depois verificar se funciona e, em seguida, desenvolver um pouco mais
teste e depuração	certificar-se de que tudo funciona e encontrar e corrigir erros
reutilização e reformulação	fazer algo utilizando o que outros – ou tu – já fizeram
abstração e modulação	construir algo grande unindo conjuntos de partes mais pequenas

Perspetivas Computacionais

Perspetiva	Descrição
expressar	perceber que a computação é um meio de criação. "Eu posso criar."
conetar	reconhecer a vantagem de criar com e para outros "Eu posso ter novas ideias quando tenho acesso a outros."
questionar	sentir que se pode fazer perguntas sobre o mundo "Eu posso (utilizar a computação para) suscitar questões que façam sentido (com entes computacionais) para o mundo."

4. Participantes do processo de Imersão

Tabela com o nome completo Função e origem de cada participante no processo de Imersão

N	Nome	Cidade	Instituição	Função
1	JAIR FERREIRA DE PAULA	Coari	CETI Prof. Manuel Vicente Ferreira Lima	Professor
2	FABIO CANO CARNEIRO	Coari	CETI Prof. Manuel Vicente Ferreira Lima	Professor
3	YAKAMURY REBOUÇAS DE LIRA	Coari	CETI Prof. Manuel Vicente Ferreira Lima	Professor
4	EVANILSON SANTOS ANDRADE	Coari	CETI Prof. Manuel Vicente Ferreira Lima	Professor
5	ANACILIA MARIA CAVALCANTE DE ALMEIDA PALMEIRA VIEIRA	Itacoatiara	UFAM	Professor
6	RODRIGO BONIFÁCIO DE SOUZA PAVANI	Itacoatiara	CETI Dom Jorge Edward Marskell	Professor
7	ROSEKURY LAMEGO DE OLIVEIRA	Itacoatiara	CETI Dom Jorge Edward Marskell	Professor
8	ALZIMAR PEREIRA DA CRUZ	Itacoatiara	CETI Dom Jorge Edward Marskell	Professor
9	JOTHEMA MAURÍCIO DE MATOS	Itacoatiara	UFAM	Monitor bolsista
10	VANUSA BEZERRA PACHÊCO	Coari	UFAM	Professor
11	LUCAS THIAGO BARBOSA DA SILVA	Manaus	UFAM	Monitor bolsista
12	ERISON SOARES LIMA	Manaus	CETI Eng. Prof. Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo	Professor
13	MARCIO DA SILVA VASCONCELOS	Manaus	CETI Eng. Prof. Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo	Professor
14	TAIRONE SILVA DOS SANTOS	Manaus	CETI Eng. Prof. Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo	Professor
15	DAN FILIPE DA SILVA	Manaus	UFAM	Monitor bolsista
16	MARCELO MARQUES DE SOUZA	Manaus	CETI Eng. Prof. Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo	Professor
17	MATHEUS HENRIQUE REIS FERREIRA	Manaus	UFAM	Monitor voluntário
18	ARIEL LUANE PEREIRA BENTES	Manaus	UFAM	Monitor bolsista
19	AYLTON LEAL DOS SANTOS	Manaus	UFAM	Monitor bolsista
20	ISABELLY ROHANA BARBOSA DE OLIVEIRA	Manaus	UFAM	Monitor voluntário
22	NABSON PAIVA	Manaus	UFAM	Monitor bolsista
23	MARCOS GUERREIRO REBELO	Manaus	UFAM	Monitor voluntário
24	Dr. Adriano Pereira Guilherme	Coari	Ufam	Bolsista

Processo de Seleção dos estudantes

Em primeiro lugar era de extrema importância de fossemos em cada uma das escolas para fazer a divulgação do projeto, de tal modo que os alunos interessados pudessem se inscrever para participar do projeto. A partir desta lista inicial de interessados, os professores seguiriam as diretrizes básicas propostas no projeto, mas teriam suas próprias regras e fariam a seleção de acordo com a realidade de cada escola. (Os professores conhecessem mais do que qualquer formulários seus alunos e portanto tem condições de melhor avaliar cada um destes inscritos e dar chance aqueles que apesar de não cumprir a totalidade dos requisitos demonstra interesse e perseverança, nem sempre o melhor aluno é que mais se destaca em trabalhos desta natureza, com desenvolvimento em equipe e que exige também uma certa inteligência emocional) .

A seguir apresentaremos algumas imagens destas visitas realizadas em cada uma destas escolas em que a equipe makers 4.0 com seus coordenadores apresentavam a proposta e as responsabilidades de cada um no desenvolvimento do projeto.

Link para álbum desta visita <https://photos.app.goo.gl/L5XsWp3L3Xuba4fWA>

Em destaque prof. Bruno Gadelha

Ao microfone prof. Elio Molisani

Estiveram presentes nesta apresentação os coordenadores da UFAM desta escola profs. Elio Molisani e Bruno Freitas Gadelha além dos monitores Bolsistas Dan Felipe da Silva, Lucas Thiago Barbosa da Silva e Aylton Leal dos Santos e a profa. coordenadora do Ensino Médio Profa Marisa Almeida

Cavalcante. O coordenador de projetos da escola prof. Eriberto e o representante da Seduc prof. Alexandre Garcia Torres.

Visitas desta natureza também foram realizadas na escola em Itacoatiara a foto abaixo da equipe Makers 4. Em Itacoatiara

Divulgação do projeto em Itacoatiara: Da esquerda para direita; Profa Marisa, Prof. Elio, Monitor Lucas, motorista da Ufam Sr. Fagner e Profa Anacilia da UFAM de Itacoatiara. Link para o álbum de fotos <https://photos.app.goo.gl/gjw3s3RJVP8czhPW6>

Formulário Google inicial para os interessados

Este formulário faz um levantamento da posição socio econômica e interesse geral de cada estudante e sua respectiva escola. Mostra também o perfil dos alunos interessados em participar do projeto

No início tivemos cerca de 140 alunos interessados envolvendo as três escolas. Aplicamos um questionário (formulário Google) para fazer um levantamento do interesse e condição socio-econômica de cada um.

5. Resultados apresentados

Maior interesse de Itacoatiara- 50%

Qual a sua idade?

140 respostas

Idade entre 15 e 16 anos com maior concentração

Gênero

140 respostas

Maior concentração de meninos, apesar de tentarmos priorizarmos as meninas. Vejam que aqui são apenas interessados

Da amostra a grande maioria tem Smartphone. Computador quase metade possui. O acesso a internet, portanto é maior via celular. Isso é bem significativo. Existem possibilidades interessantes de programação do Arduino e até mesmo outras placas via smartphone e que deve ser pensado num próximo projeto. Explorar mais estas ferramentas, ou até mesmo aplicativos para controle a distância do Arduino. Mas também é interessante observar que nesta amostra temos alunos que sequer possuem geladeira em casa, TV ou até mesmo smartphone. Ou seja, alunos na linha da pobreza extrema. Que também devem ser pensados e uma política de inclusão deve ser proposta.

Quando tem acesso a internet, você faz este acesso quantas vezes por semana

140 respostas

43% acessam mais do 5 vezes por semana a internet e 40,7% 4 vezes. 11 % acessam de 1 a 2 vezes. Ou seja pelo menos 1 a 2 vezes por semana todos tem acesso a internet

Quantas vezes você acessa a internet através de um celular

140 respostas

Por celular o acesso quase não alterou os resultados o que mais uma vez nos leva a crer que o acesso a internet se faz com mais frequência por meio do Smartphone

Programação Física

Você pensa que programar aparelhos eletrônicos ou placas de circuito é:

140 respostas

Cerca da metade dos alunos acreditam ser fácil a programação Física. Valeria a pena compreender melhor o entendimento destes estudantes sobre o significado de programar placas ou aparelhos eletrônicos.

Você pensa que ter aulas de programação na escola é algo:

140 respostas

A totalidade julga bom ou muito bom ter aulas de programação. Ou seja, há uma motivação inicial, o que é muito bom e favorece a execução do projeto

No futuro, você gostaria de ter uma profissão ligada a programação de computadores ou eletrônicos?

140 respostas

Mais da metade dos alunos se interessam por profissões correlacionadas a programação e 40% acreditam que sim (acham). Muito significativo este posicionamento favorável a profissões nesta área do conhecimento. Claro que neste caso era esperado, pois foram jovens que se interessaram em participar do processo seletivo para participar do projeto RH-TI

6. Dificuldades para documentação dos estudantes bolsistas (uma crítica ao sistema)

É importante salientar que este foi um trabalho muito árduo executado durante pelo menos 2 meses, tendo em vista que muitos problemas surgem por conta da falta de compreensão dos bolsistas e dos seus pais na condução da abertura de contas e CPF dos estudantes. Além disso é necessário que todos tenham currículo Lattes uma realidade difícil para regiões de Manaus em que a internet deixa a desejar. Os problemas são de várias naturezas e comprometem o recebimento de bolsas por parte dos estudantes. Alguns não tem um responsável oficial que responda pelo menor, uma vez que muitos deles são deixados aos cuidados de tios, avós (alguns por abandono dos pais)

e não apresentam documentação de responsáveis. Estes não se encaixam no sistema e temos grande dificuldade para inseri-los o que é minimamente lamentável (sistema excludente). É importante encontrar soluções para a realidade do Amazonas, há muitos casos desta natureza no estado. Nem sempre os jovens apresentam responsáveis oficiais para que possam assinar os documentos solicitados pela FAPEAM e o sistema não pode ser excludente, muito ao contrário, deve favorecer a entrada destes jovens para garantir uma possibilidade de inclusão e novas possibilidades de aprendizagem

É preciso encontrar saídas estratégicas para estes casos, que jamais podem ser excluídos, muito ao contrario devem ter igual oportunidade de concorrer a bolsas e devem ser incentivados aos estudos.

Esta é uma consideração muito relevante quando se trata do estado do Amazonas que traz consigo estes casos de crianças abandonadas pelos pais e sem um tutor legal para representa-las. É uma triste realidade local e deve ser superada de algum modo pelo sistema FAPEAM. Estes jovens precisam mais do que qualquer outro de apoio e incentivo. É preciso repensar de que forma podemos facilitar a inserção destes jovens no sistema Sigfapeam e ter com maior agilidade e eficiência sua bolsa aprovada e regularizada.

Reuniões da Comissão central (coordenadores e monitores de Manaus)

A comissão central constituída por coordenadora geral profa Tanara Lauschner, coordenadora de ensino médio profa Marisa Cavalcante, prof. Elio Molisani e prof. Bruno Gadelha e monitores bolsistas Ariel Luane Pereira Bentes ; Aylton Leal dos Santos; Lucas Thiago; Mateus Ferreira; Dan Felipe, Isabelly Oliveira Johtema Mauricio de Mattos se reuniam toda 6ª feira as 15horas no campus

da UFAM na sala de reuniões, onde trocávamos as informações de como o projeto estava fluindo e as dificuldades encontradas.

Abaixo algumas fotos destas reuniões

Fotos dia 14/08/2018 as 17h36

Fotos da equipe trabalhando no cadastramento dos estudantes na Fapeam –
dia 18/07/2018 as 11h07min

Lousa com os dados de cada escola (trabalho árduo dos monitores)

<https://makers4.blogspot.com/>

Imersão de toda equipe e envolvimento dos professores das escolas

7. Considerações Iniciais

A análise do histórico das políticas de inovação e tecnologia educacional no Brasil mostra algumas contradições (cetic.br). Apesar de o Brasil ter participado no início dos anos 80 de projetos de vanguarda de uso de tecnologia na educação, como o PROINFO, as políticas adotadas naquela ocasião reconheciam a natureza multidimensional da tecnologia educacional, contemplando, competências, recursos educacionais e infraestrutura, mas sua implementação ao longo do tempo assumiu a forma de ações isoladas, e sem mecanismos de monitoramento dos resultados. Diferente de outros países, como Cingapura, Chile, Estados Unidos e Uruguai, não foram construídos planos de tecnologia educacional de longo prazo. Nestes países os orçamentos eram alocados e com revisões periódicas de suas metas e resultados, até mesmo porque se tratando de tecnologia os seus avanços propiciam mudanças significativas em intervalos de tempo cada vez menores. A conclusão é que a política ainda vigente, que é o Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo), criado em 1997, apresenta ações isoladas de uma política de inovação e tecnologia ainda muito distantes das necessidades atuais.

Para possibilitar um mapeamento e de diagnóstico do grau de adoção de tecnologia implementou-se em 2016 uma ferramenta de diagnóstico do chamada Guia Edutec.

Neste guia 14 estados brasileiros foram diagnosticados e os resultados foram bem desanimadores apesar de mostrar algum avanço de 2015 a 2016. Alguns resultados estão indicados abaixo (Silva, M.A & Lima, M.C 2016)

- 77% das escolas responderam que poucos professores participaram de cursos sobre o uso de tecnologia e, quando o fizeram, foi apenas com o objetivo de aprender ferramentas básicas. Entre os professores e diretores que fizeram formação para uso de tecnologia, apenas 27% ficaram satisfeitos com as formações realizadas. Somente 3,4% das escolas reportaram que seus professores têm as competências necessárias para criar conteúdos e recursos digitais e adotar novas práticas pedagógicas com o uso de tecnologia.
- Apenas 5% das escolas reportaram que seus professores produzem os conteúdos e recursos digitais que utilizam.
- Apenas 3,2% das escolas contam com computadores para uso pedagógico dentro de salas de aula.
- Com relação à conexão com a Internet, quase 16% reportaram que ela está disponível somente para uso administrativo
- Apenas 1,6% das escolas disse possuir acesso à Internet sem fio com capacidade de permitir múltiplos acessos a qualquer tipo de recurso educacional digital.

Percebe-se diante destes resultados que de fato estamos diante de problemas crônicos de infraestrutura, mas o nosso maior problema passa 1º pela **formação dos nossos professores**, não apenas em conhecer ferramentas tecnológicas, mas por compreender e se situar diante na grande revolução industrial e social que vivenciamos que promoveram alterações na forma como aprendemos.

Hoje a forma de acesso a informação se faz por meio de um toque em qualquer local e em tempo real. Os muros da escola não estabelecem limites para o aprendizado. Todos nós podemos contribuir e compartilhar nossas ideias e conhecimentos. Trata-se de uma construção coletiva.

Diante destes dados do Guia EDUC apresentados e da realidade vivenciada por nossos jovens acerca do uso formativo das tecnologias digitais, dentro ou fora da escola. Os jovens utilizam os recursos tecnológicos tanto para fins de

socialização quanto para atividades escolares com acesso à informação. Contudo, a forma como acessam informações por meio dos recursos tecnológicos não corresponde à representação que os professores apresentam sobre o uso destas tecnologias. Os adolescentes não vão à busca dos saberes de forma habitual como, por exemplo, acessar sites de notícias e realizar buscas, dentre outras estratégias, mas esperam as informações chegarem até eles. Para os professores participantes, essa postura é segundo a visão de alguns, de passividade em relação ao objeto do conhecimento. Contudo percebe-se que diferentemente de um processo de passividade ou ausência de ação, trata-se de uma forma diferente de agir sobre o objeto pesquisado. Hoje nosso contexto sociocultural e as tecnologias alteraram dinâmicas das comunicações e de produção do conhecimento. Os saberes são produzidos, compartilhados e distribuídos socialmente. Nas redes estes saberes circulam e podem ser acessados constantemente e cada indivíduo pode agir sobre eles no sentido de modificá-los e transmiti-los novamente. Não há passividade há interatividade, que necessitam de orientações de padrões éticos de uso destas informações e de reduzir a dispersão tão características dos nossos jovens.

É preciso que as mudanças socioculturais que permeiam a sociedade adentrem a escola. Esta, por sua vez, deve ser descentralizada como fonte primária de acesso ao conhecimento, mas ainda mais legitimada enquanto um espaço de reflexão que garanta aos alunos a compreensão. Os cursos de formação inicial e continuada de professores pautem-se em propostas pedagógicas que abordem os processos metacognitivos do aluno, levando-o a aprender a pensar e a refletir sobre o seu próprio pensamento. As práticas pedagógicas devem se voltar para a implementação de situações e condições que se aproveitem daqueles modos de aprender já estabelecidos pelos alunos fora do ambiente escolar, mas que ainda são desconsiderados nos processos educativos tradicionais. (Silva et al 2016)

Por estas razões uma das metas foi levar as escolas envolvidas, estas discussões e sem dúvida alguma é imprescindível envolver professores,

técnicos e gestores trazer para discussão e conhecimento conceitos da Educação 4.0, decorrentes das necessidades educacionais das novas gerações e transitar de um modelo educacional instrucional, que ainda persiste em boa parte das escolas, para um modelo baseado no conceito de Learning by doing, ou seja, aprender fazendo, ou ainda que é possível aprender coisas diferentes e de maneiras diferentes, por meio de experiências, projetos, testes e muita “mão na massa”. Foi nossa meta integrar práticas e metodologias inovadoras, tais como a criação pela comunidade escolar de mini-espços maker (por isso projeto Maker 4.0) e criamos nas escolas um ambiente propício a criatividade; um local em que é gostoso estudar, porque nele os jovens podem vivenciar a construção do conhecimento, podem compartilhar suas ideias e invenções. Um espaço em que ele pode se apaixonar em aprender, simplesmente porque aquilo que constrói lhe faz sentido e pode ser útil para sua vida ou de sua comunidade. Um espaço que pode reunir professores, alunos técnicos gestores e a própria comunidade sendo por si um local de comprometimento social em que prevalece o zelo pelo espaço; que é meu é seu e é de todos.

Os resultados apresentados aqui devem portanto nos possibilitam um estudo de caso para ações futuras entre a SEDUC-AM e a UFAM que possibilitará ampliar o leque de ações a outras escolas públicas do Amazonas.

Na aplicação deste projeto ficou muito evidente que o conjunto destas ações, a motivação dos estudantes para áreas de TI foi uma consequência, e pelo que as escolas tem apresentado em seus relatórios e propostas educacionais para 2019 novos projetos serão desenvolvidos e a continuidade do Makers 4 é uma realidade com adesão de novos professores e nossos projetos como o do empreendedorismo e cultura maker na escola encaminhado pelo prof Fabio Cano Carneiro e prof. Yakamuri Lira Rebouças e já aprovado pela Seduc para implantação em 2019.

8. Cronograma e módulos desenvolvidos

O cronograma de atividades desenvolvidas neste processo de imersão se encontra abaixo. Este cronograma seguiu basicamente a proposta que acreditávamos ser adequada para a metodologia proposta, alicerçada na Aprendizagem Criativa. Assim, a inspiração para o desenvolvimento das atividades propostas neste projeto que tem dentre seus objetivos motivar os estudantes do Ensino Medio a areas de TI. Para isso utilizamos como metodologia e estratégia conceitos da Educação 4.0 que trazem muito da proposta de Resnick dos 4 ps Projetos, Parcerias, Paixão e Pensar brincando.

Num mundo em constante transformação decorrentes dos avanços tecnológicos devemos pensar de modo criativo para toda a vida, por outro lado o compartilhamento e o trabalho por pares e de extrema relevância. Mas se não houver paixão não há prazer com o aprendido e muito provavelmente será provisório, automático com pouco ou nenhum significado para o aprendiz e finalmente onde há prazer há diversão. Estas quatro letrinhas acabam por nos mover, nos impulsiona a aprender mais e mais. A cada etapa vencida o aprendiz se sente mais e mais motivado num processo crescente e autônomo, que ganha vida própria.

Por esta razão é muito importante que se garanta desafios ou projetos em que os caminhos sejam possíveis e os desafios possam ser vencidos pelos aprendizes.

low-floor/high-ceiling/wide-walls

Piso baixo, acessível para iniciar/teto alto, para não limitar/Paredes largas, possibilitando diversos caminhos

O cronograma desenvolvido com os professores e toda equipe do makers4 no processo de imersão que ocorreu nos dias 22 a 25/08 com 8 horas diárias procuramos mostrar estas etapas de aprendizagem.

Apresentamos módulos voltados para a construção de estruturas e equipamentos mecatrônicos e, também, para o controle de máquinas através do computador e através desta construção possibilitamos o desenvolvimento do pensamento computacional, aliado a compreensão da estrutura de algoritmos e toda a codificação necessárias para o controle de sistemas desde o mais simples até os mais complexos

Um dos diferenciais desses módulos é a introdução dos conceitos lógicos de programação por meio do **Scratch**, um *software livre* de simples manipulação e que utiliza a metodologia de programação gráfica, também conhecida por programação em blocos iconizados.

O módulo 2 um dos pontos forte é a utilização do *Arduino* (ou *microcontroladores similares*), uma plataforma baseada em softwares e hardwares livres que permite, via porta USB, o controle e a automação de diversos dispositivos eletrônicos, tais como, LEDs, motores, eletrodomésticos bem como comunicar-se com computadores, smartphones de forma mais simples, versátil e menos onerosa que outras plataformas construídas para microcontroladores.

Sua linguagem de programação é baseada na linguagem *Wiring*² e seu ambiente de desenvolvimento baseado no ambiente *Processing*³. No entanto, pode ser facilmente programado com o *Scratch 2.0* e *Scratch X*.

Neste processo de imersão a ideia era possibilitar ao professor vivenciar a metodologia pensada para conduzir o projetos com os estudantes do RH-TI, que apresenta os seguintes objetivos:

² <http://wiring.org.co/> ambiente de programação Open Source em eletrônica para controle de hardware.

³ <http://www.processing.org/> Linguagem de programação open source desenvolvida no MIT Media Lab projetada para ensinar fundamentos de programação dentro de um contexto visual. Voltada para artistas, designers etc.

- Possibilitar a vivência em situações de aprendizagem que irão requerer do aprendiz a utilização de suas habilidades e capacidade de improvisação e criatividade, bem como o espírito de equipe e respeito a coletividade.
- Contribuir no desenvolvimento do raciocínio lógico.
- Introduzir a lógica de programação.
- Aprender e compreender de modo diferenciado os conceitos e as explicações dos fenômenos naturais e sociais adquiridos ao longo da vida escolar.

9. Planejamento da Imersão

1. O planejamento da oficina foi inspirado no guia curricular introdução à computação criativa com o Scratch, desenvolvido pelo MIT . A carga horária da oficina foi de quatorze horas, distribuídas em sete encontros de duas horas cada. Os principais conceitos computacionais que buscamos desenvolver com a oficina estão descritos no Quadro 1.

2. Fornecer conhecimentos básicos de eletrônica e circuitos para a compreensão do funcionamento da conversão de sinais analógicos em digitais e entender quais as grandezas físicas que estão sendo envolvidas no processo de medida com sensores no Arduino. Os cuidados na coleta de dados e conexão dos componentes a placa.

3. Apresentar diferentes interfaces de conexão com o Arduino para programação iconográfica e utilizar o Scratch (duas possibilidades: scratch 2.0 por meio da interface Hackeduca ou S4A)

4. Desenvolver o planejamento que será adotado em cada escola no Google sala de aula. Registro das atividades dos estudantes e relatório com os desafios

propostos em cada encontro. Pode ser criado formulários para facilitar a postagem das atividades desenvolvidas e sempre requerer fotos e diferentes registros como vídeos e fotos das montagens em cada encontro.

10. Módulos e propostas Gerais para aplicação nas escolas

Modulo1	Introdução ao Scratch.
Com previsão	Compreensão das janelas de programação; Comandos, trajés, sons e palco
Este modulo será previsto para ser desenvolvidos com estudantes em 4 semanas com 3 encontros por semanas (12 encontros)	Compreendendo estruturas de comandos tais como: <u>break</u> ; <u>continue</u> ; <u>do...while</u> ; <u>else</u> ; <u>for</u> ; <u>if...else</u> ; <u>return</u> ; <u>do...while</u> ; <u>loop</u> ; Inserção de variáveis, operadores matemáticos, inserção de tempo, Animações de objetos Alteração de cenários Compreensão e utilização de sub-rotinas Entendendo o Scratch 2.0 (aplicativos on-line)
	<i>Desafio 1 – criação de um jogo/animação utilizando teclado que possibilite discutir como cada equipe enxerga o mundo daqui a 20 anos. Sessão de apresentação coletiva no 6º encontro</i>
	Apresentar algumas aplicações e projetos que podem ser desenvolvidos com o Arduino. Uso de protoboards Como conectar o Arduino ao Scratch e outros softwares iconográficos. Detalhes no modulo 2

Utilizando as saídas digitais comandadas pelo Scratch

Criando animações e jogos utilizando diferentes sensores e atuadores com o uso do Scratch

Estudo de circuitos simples com o uso de leds, LDRs, sensores de temperatura. Uso em paralelo ao experimento com o Arduino de simuladores de circuitos elétricos disponíveis também para smartphones e tablets https://phet.colorado.edu/pt_BR Circuitos de corrente contínua com versão em html 5.

Desafio 2: Construção de um sistema de iluminação automático com leds de alto brilho a associação de animações e jogos interativos. Com apresentação para o coletivo no 12º encontro.

Modulo 2

Previsão de aplicação em

Setembro-outubro

Previsão de 4 semanas para desenvolvimento destes conteúdos

Apresentação da placa Arduino entradas e saídas digitais e entradas analógicas

Linguagem de programação do Arduino na sua IDE (baseado em linguagem C.

Compreendendo o Firmware e sua necessidade em sistemas embarcados

Escrevendo e lendo portas digitais

Projetos com portas digitais, Funções tone, map,

Com os estudantes:

Desafio 3 – Montar um piano com a função tone que funcione com o teclado do PC. Com apresentação para a coletivo e outras possibilidades de projetos com o uso de portas digitais como por

Desafio da 5ª semana **exemplo o funcionamento de semáforos. Apresentação do 3º encontro.**

Apresentação

prevista para o 15º encontro na 5ª semana

Portas analógicas
Compreensão de conversores Analógico-digitais.

Medidas elétricas com o Arduino; Tensão, corrente, resistência, potência consumida em um circuito. Noções de desenvolvimento sustentável começa pelo uso inteligente do consumo de energia

16º ao 22º encontro (7ª e 8ª semana)

Estudo de Portas Analógicas

Uso de comandos “IF” na programação com o Arduino para acionamento de atuadores com o uso de sensores como LDR, microfone, sensores de temperatura, potenciômetro, umidade, dentre outros

Ponte H e uso de Shields para acionamento de motores
Uso de bibliotecas com o Arduino para motores de passo
Uso de motores e automação de robôs

Desafio 4 – Desenvolver um sistema automatizado que propicie trazer hábitos saudáveis para a escola com relação ao descarte de lixo, atividades físicas.

Na 10ª e 11ª semana

Com

apresentação no 33º encontro.

Desenvolvimento de um projeto de livre escolha dos estudantes que podem envolver outros Shields como por exemplo **bluetooth**, ou **internet das coisas** a partir do uso de servidores de hospedagem gratuitos como o <https://thingspeak.com/> .

Modulo 3

Projetos

Da 12ª até a 15ª Semana A proposta é apresentar os projetos desenvolvidos para a comunidade escolar e também num encontro a ser realizado na UFAM em fevereiro de 2019 Workshop Cuntantã Digital. Ao final todos os participantes receberão medalhas e o melhores trabalhos indicado para a participação da Febrace 2019 e Olimpíada Brasileira de Informática – Unicamp (2019)

Total previsto serão 15 semanas. Como 45 encontros com carga horaria de 3 horas-> Total de horas 135 horas

Proposta para a Imersão

Detalhar o projeto, discutir sobre a cultura maker e a tecnologia na sala de aula; apresentar propostas de procedimentos, técnicas de utilização de ferramentas básicas (manuais e elétricas) e conceitos de programação; instruir para a utilização de microcontroladores (Arduino); promover a integração entre os professores e monitores participantes do projeto.

11. Cronograma de atividades na Imersão

Dia	Trabalho desenvolvido
23/08 manhã	8h00 às 9h00: recepção palestra profa Tanara 9h30 às 10h30: Mão na massa com o Arduino: (15min) Apresentação geral portas analógicas e digitais sensores e atuadores e apresentar a IDE do Arduino e a estrutura de programação Void setup e void loop e variáveis (15 min) Portas digitais: Exemplo básico Blink: conexão direta na placa e alterando o tempo de acendimento (observando tempo de resposta para percepção humana para o intervalo de tempo de acendimento do led) uso de câmera de smartphones na percepção (15min) Conectando mais leds: uso de protoboards: utilizar https://www.tinkercad.com mostrar simulador online Ciircuitos em protoboards e com o Arduino (15min) Projetar um semáforo com as portas digitais; led amarelo pisca para indicar que será alterado do verde para o vermelho 10h30 às 11h00: intervalo para o café

	<p>11h00 às 12h00: (30 min) uso da interface Scratch de programação (scratch 2.0 ou S4A)- firmware na IDE e mostrar interações mundo virtual e real. (30 min) Associar animações em tela ao mundo real. Inserir som Enviar atividade para o Google sala de aula 12h00 às 13h30 -> Almoço</p>
Dia 23/08 tarde	<p>14h00 às 15h00 -> (20 min) portas analógicas funcionamento mostrar o circuito montado em https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_en.html (20 min) montar circuito para um sensor de luz LDR e monitorar os valores com o monitor digital -> uso de exemplo analogRead() (20 min) uso de estruturas de controle if...else. Para um determinado grau de luminosidade ambiente acenda um led https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/control-structure/if/ 15h00 às 15h30 (30 min) compreender conversão de sinais entendendo o que representa a medida realizada e transformando o sinal medido em volts Criando variáveis e efetuando cálculos na IDE do Arduino. Comparar a medida realizada em Volts e transformar esta medida para decimal e vice-versa (30 min) visualização gráfica da saída de tensão em volts lida em função do tempo (desafio) 15h30 às 16h00 -> café intervalo 16h00 às 17h00-> uso do Scratch para realizar animações com a interferência de sensores externos utilizando comandos de controles 17h00 às 18h00 discussões sobre o projeto do abajur- desenho de propostas</p>
24/08 manhã	<p>9h00 às 10h30 -> Construir o projeto do abajur 10h30 às 11h00 -> intervalo para o café 11h00 às 12h00 -> apresentação dos projetos e discussões sobre as dificuldades encontradas e espaços Makers. Segurança no manuseio de ferramentas, cuidados e conservação do ambiente por todos. Responsabilidades 12h00 às 13h30 -> Almoço</p>
24/08 tarde	<p>14h00 às 15h30 -> estruturação do ambiente Google Sala de aula; pasta em pendrive com o material de curso, etc. para atender aos estudantes e cronograma de atividades, desafios e projetos 15h30 às 16h00 -> intervalo para o café 16h30 às 17h30 -> troca de informações e apresentação dos ambientes de cada escola. 17h30 às 18h00 -> repensar o projeto e reestruturar baseado nas discussões promovidas</p>
25/08 manhã	<p>9h00 às 10h00 -> montagem do mini espaço Makers, discussões de como se dará este processo apresentar protótipos desta implantação 10h00 às 10h30 -> troca de informações e apresentação do protótipo e cronograma de implantação 10h30 às 11h30 -> resultados esperados e dificuldades na implantação 11h30 às 12h30 -> Avaliação do processo de imersão</p>

12. Desafio 2: Abajur automático no processo de imersão

No processo de imersão todo o conteúdo acima foi abordado de algum modo, desde a resolução de alguns problemas de computação desplugada até a

criação de conta no site do Scratch MIT para que todos pudessem disponibilizar suas animações e histórias produzidas.

Noções de eletricidade básica foram repassadas tais como o uso de multímetro e o desenvolvimento de circuitos simples definindo o significado de tensão elétrica, corrente, resistência, associações série e paralelo.

O conceito de conversores analógico digital foi também abordado para que todos compreendessem o processo de aquisição de dados com o Arduino.

Já que trata-se de um conversor de 10 bits teremos decimais registrados em sua saída serial que variam de 0 a 1024. E os valores de tensão elétrica obtida pode ser calculada a partir do uso de uma regra de três básica em que 5 V equivale a o decimal 1023.

Assim a leitura em Volts pode ser calculada a partir de:

$$\text{leitura analógica} * 5.0 / 1023$$

É de extrema importância a compreensão de que grandeza física estamos medindo com o Arduino em suas entradas analógicas.

Definimos atuadores e sensores e trabalhamos com as portas digitais e analógicas correlacionadas. Ou seja, a partir de um dado valor medido exerça uma ação.

Definição de variáveis, condição de setup e looping foi estabelecida e que trata toda a estrutura de programação.

Os professores e monitores puderam desenvolver programas tanto em linguagem Scratch quanto na IDE (interface de programação) do Arduino.

Tanto que os projetos desenvolvidos pelos estudantes ocorreram com a programação na IDE do Arduino sob orientação destes professores.

No projeto de construção do abajur automático a proposta era criar um abajur que minimamente acendesse ao apagar a luz do laboratório. Abaixo

mostramos algumas fotos destes projetos desenvolvidos. O Desenvolvimento do abajur ocorreu em 4 horas (durante uma tarde).

<https://makers4.blogspot.com/p/imersao-de-22-251020.html>

Álbum Google fotos: <https://photos.app.goo.gl/SGtXs5vWjuYsJSDA7>

Além de possibilitar a vivência em um espaço de aprendizagem baseado na cultura Maker, tivemos uma troca muito importante e gratificante entre os professores das diferentes escolas criando um ambiente de cooperação que permaneceu durante todo o desenvolvimento do projeto por meio de da troca de mensagens em WhatsApp e também pelo ambiente de aprendizagem da sala de aula Google.

Visitas da coordenação às escolas

13. Itacoatiara

Desde a concepção deste projeto procuramos garantir pelo menos três visitas ao longo dos 6 meses de execução do projeto nas escolas do interior por parte da coordenação de Ensino Médio. Em Itacoatiara estivemos presentes em três momentos:

1. Para a divulgação do projeto com os estudantes da escola para que todos pudessem conhecer o projeto e levar algumas aplicações e montagens utilizando microcontroladores para que os alunos tivessem uma pequena ideia do que é possível fazer e assim despertar o interesse dos jovens por projetos que podem ser concentrados em diferentes áreas do conhecimento e que terá a programação como base para o desenvolvimento das ideias. Nesta 1ª visita tivemos participando da apresentação cerca de 200 a 300 alunos, ou seja todas as series do 1º ao 3º ano.
2. O segundo momento de encontro foi para levarmos até as escolas os notebooks e os kits Arduino e kit sensores para entrega com a devida cautela assinada pela gestora da escola. Neste dia aproveitamos a ocasião para uma aula inaugural em que pudemos iniciar a programação

com o Arduino conectado ao Scratch e também pela sua IDE. Levamos também vários exemplos para que pudessem servir de inspiração aos estudantes bolsistas.

3. O 3º momento já em dezembro estivemos para assistir a apresentação dos projetos dos estudantes e que serão descritos no relatório da escola CETI Dom Edward Marskel. Dois projetos se destacaram e foram apresentados num evento proposto pelo IFAM localizado no distrito industrial no evento Robô TI.

No endereço <https://makers4.blogspot.com/p/ceti-dom-eduard-marskel.html> temos vídeos e fotos destas visitas realizadas . Neste dia de apresentação (03/12) dos projetos esteve presente para fazer a cobertura jornalística a Rede Amazonas Local que apresentou no jornal local da deste emissora de TV.

Visita a Itacoatiara para a apresentação dos projetos dos estudantes

Nesta visita a TV rede Amazonas local esteve presente para uma reportagem. Em anexo apresentaremos no relatório final de Itacoatiara os resumos dos projetos desenvolvidos. Também estará disponível no blog <https://makers4.blogspot.com/p/cetidom-eduard-marskel.html> o link para acesso ao relatório específico da escola de Itacoatiara.

Visitas a Itacoatiara

Visita para divulgação do projeto.

<https://makers4.blogspot.com/>

2ª visita a Itacoatiara com a entrega dos equipamentos e aula inaugural

O relatório final do projeto desenvolvido em Itacoatiara está disponível no link <https://goo.gl/JUUSnA>

A partir do relatório apresentado podemos resumir a análise desta aplicação nos itens abaixo:

Dificuldades Encontradas

- Manter todos os alunos integrados no desenvolvimento do protótipo, uma vez que na maioria das vezes houve a participação e dedicação apenas de alguns alunos.
- Acesso à internet para a pesquisa. O laboratório utilizado possui acesso a internet, mas ainda é muito lento.

- Quedas de energia, pelo fato da escola não possuir gerador e nem nobreaks no laboratório isso dificultou as aulas principalmente quando era necessário utilizar o Datashow.
- Alguns componentes não estavam acessíveis, como o relógio (RTC DS1307) e o LCD.
- A não familiarização com uma linguagem de programação também representou uma dificuldade no início do projeto.
- Outra dificuldade encontrada seria no tempo, pois cada reunião era de 1h 30min, pouco tempo para que fosse desenvolvido o projeto.

Avaliação sobre o Desenvolvimento do Projeto

- O projeto foi de fundamental importância para os alunos do Ensino Médio no sentido de introduzi-los em um ambiente de protagonismo e criatividade, onde eles tiveram a oportunidade de “meter a mão na massa” e entender na prática conceitos relacionados ao pensamento computacional.
- Os alunos obtiveram conhecimentos das áreas de sistemas embarcados e automação, puderam desenvolver na prática um sistema automatizado com sensores e atuadores e atingiram o conceito Muito Bom.
- Os alunos se empolgaram bastante na montagem e desenvolvimento do trabalho. Foi construído um conhecimento até então não existente entre os alunos.
- O desenvolvimento do projeto também agregou o espírito de equipe, lógica computacional, responsabilidade, comprometimento e companheirismo de todos os envolvidos. Alguns até despertaram o interesse em seguir carreira na área de exatas, especificamente, no curso de computação.
- A iniciativa do projeto em trazer alunos do ensino médio a se voltarem para área da automação e criação trouxe bastantes benefícios para os alunos envolvidos em suas vidas escolares, uma vez que os mesmos

lidavam com a matemática, o raciocínio lógico e cognitivo, tanto na área computacional quanto na criativa.

3a visita da coordenação: Apresentação dos projetos

Muitos projetos apresentados ainda se encontram em forma de protótipos, outros já em estágio mais avançado faltando uma ou outra implementação. No entanto é importante notar que o ano letivo desta escola se estende até maio do próximo ano tendo em vista o atraso na entrega do prédio. Trata-se de uma escola recém inaugurada.

Os projetos apresentados são os seguintes:

Projeto: Monitoramento de planta

Integrantes:

- Fernanda Carvalho Nogueira
- Kaio Pessoa de Oliveira
- Fernanda da Silva Alves
- Danielle do Nascimento Maia
- Thiago Nogueira
- Hugo Deleon dos Santos Biase
- Xaiane Miranda

Objetivo:

Avisar ao usuário que a planta está precisando ser regada no intuito de evitar o desperdício de água.

Ate o momento havia conectado a montagem três leds de cores distintas vermelho, amarelo e verde com diferentes níveis de umidade.

A 2ª etapa do projeto a equipe pretende criar uma horta coletiva na escola em que a irrigação ocorrerá de modo automático, com o acionamento de uma bomba d'água.

Sensor utilizado: sensor de umidade de solo

Projeto: Automatização de Segurança

Integrantes:

- Victor Manoel Braga Rego
- João Asafe Batista de Souza
- Alexsandro de Souza da Silva
- Pedro Rolim dos Santos
- Juliana Pinto Rodrigues
- Carleson dos Santos
- Manoela Amaral da Silva

Objetivo: Desenvolver uma maquete para representação de uma residência capaz de acionar dispositivos automaticamente por meio de sensores de presença. Além disso o sistema oferece a leitura de corrente elétrica consumida a partir da potência elétrica de cada equipamento ligado e o correspondente custo de energia.

Este trabalho foi apresentado no IFAM no Robô TI sendo bastante elogiado pelos avaliadores.

Indicação por LCD da corrente elétrica consumida e o respectivo consumo

Projeto: Automatização da Campainha

Objetivo: Desenvolver um projeto prático, em conjunto com os alunos do ensino médio, através da utilização de uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre e de placa única e software embarcado, aplicado a um problema escolar. O problema apresentado pelos estudantes é que a sirene deve ser acionada automaticamente, mas acoplado a isso um sistema e LEDs interno as salas que possibilitasse ao professor visualizar 10 minutos antes do termino da aula, deixando de gerar a liberação dos alunos em tempo reduzido para que possam lanchar e ter um intervalo razoável entre uma aula e outra. Este sistema também possibilitaria que deficientes auditivos pudessem acompanhar os intervalos de tempo junto com os demais estudantes, caracterizando uma preocupação dos estudantes com a inclusão.

Outro problema que os alunos apresentaram e que tentam solucionar com a sirene e a diferenciação de aulas de 45 min e aulas de 50 min que ocorrem na estruturação do projeto pedagógico da escola. Esta era a maior dificuldade dos alunos ate a data da visita.

O sistema também apresentava um indicador LCD que indicava o tempo em contagem regressiva.

Para o acionamento da sirene era necessário o uso do módulo relógio (RTC DS1307), que ainda não havia sido recebido pelos estudantes que o compraram pela internet.

Projeto: Sistema de Descarga Inteligente – SiDI

Integrantes:

- Gisele Moreira Reis
- Klivia Gentil da Silva
- João Victor do Nascimento Pinto
- Joelly Pereira Rolim
- Renato Renner Ribeiro de Araújo
- Clicia Evelyn Lima da Silva

Objetivo: Para fins de higiene e economia, a tendência é a ação nas as escolas do uso da descarga inteligentes em seus banheiros. Ajuda bastante na higiene pessoal, pois a descarga é realizada pelo usuário através de sensor ultrassônico embutidos na tampa da caixa acoplada. Isso garante uma melhor manutenção e economia de água uma vez que vazão é pré-programada para cada descarga. O sistema é acionado com um

Dificuldades: O problema dos estudantes era encontrar uma condição de acionamento para após o uso, uma vez que se acionar sempre a uma distância isso pode ocasionar um gasto maior de água, com o usuário ao entrar no banheiro. Ou seja o acionamento é efetuado 2 vezes.

Participação em eventos Robô-TI: Escola de Itacoatiara

A participação da escola Tempo Integral Dom Jorge Edward Marskell só foi possível em razão de uma pequena disponibilidade de recursos no orçamento, mas restrito a 2 alunos de duas equipes distintas e a professora coordenadora Anacilia Maria Cavalcante de Almeida Palmeira Vieira. Os projetos que participaram foram Projeto: Automatização de Segurança e Projeto: Monitoramento de planta. Os alunos representantes foram Danielle do Nascimento Maia e Victor Manoel Braga Rego

Ambos trabalhos foram bastante elogiados pelos avaliadores do evento

Críticas e Observações

Na escola Centro Educacional de Tempo Integral Dom Jorge Edward Marskell os projetos foram desenvolvidos com equipes contendo um numero relativamente grande de componentes (mínimo 6 componentes). Isso torna bem difícil manter todos os alunos envolvidos durante o desenvolvimento do projeto.

Não foi por falta de equipamento pois haviam tanto kits quanto notebooks para 10 equipes de três alunos.

Inclusive durante a visita para a apresentação dos protótipos, percebemos que nem todos os alunos apresentavam o mesmo nível de envolvimento.

Isso também foi percebido pelos professores orientadores dos projetos e será corrigido para o próximo ano.

14. Manaus

Análise de alguns professores (UFAM) e do CETI do projeto

CETI Eng. Prof. Sergio A. Pessoa Figueiredo

A coordenação visitou durante os meses de execução do projeto pelo menos 2 vezes a escola. Os demais encontros ocorreram com a ajuda de 2 professores da UFAM professores Elio Molisani e Bruno Gadelha e pelo menos 4 monitores. Ou seja, foi a escola que recebeu maior assessoria de todas, por condições óbvias; a proximidade.

A 1ª visita ocorreu para divulgação do projeto junto aos alunos de Ensino Médio da escola e que propiciou um maior interesse por parte dos alunos.

Link para acesso ao álbum de imagens em slide <https://goo.gl/spQJbV>

2ª visita realizada: entrega dos equipamentos dia 18/09/2019

<https://makers4.blogspot.com/>

Para acesso ao Álbum clique no link

<https://photos.app.goo.gl/xwaKcaezgHDAtfbv8>

O relatório desenvolvido pelos coordenadores do projeto está disponível no link <https://goo.gl/QsYgiY>, bem como no blog makers4.0 na pagina correspondente ao CETI Manaus

Críticas e Avaliações

Segundo a avaliação dos professores coordenadores que trabalharam no desenvolvimento do projeto; **Elio Molisani e Bruno Gadelha:**

Houve pouco envolvimento dos professores da escola, fato que pode ter sido influenciado pela falta de bolsa para os professores da escola e que não estava prevista no edital. De fato, não conseguimos organizar um momento que fosse viável para apresentar o projeto desenvolvido para todos dos professores da escola. Isso enfraqueceu o uso e o desenvolvimento do espaço maker criado, pois os alunos não tinham autorização para frequentá-los sozinhos, sem a presença de um professor. Também, sem o envolvimento dos professores da escola, a disseminação e a implementação da cultura maker na escola ficou prejudicada, fazendo com que o espaço reservado ainda não se transformasse por completo.

O fato de o projeto ter iniciado após o meio do ano letivo ocasionou alguns problemas com relação à organização de um horário para a sua aplicação. A direção da escola alegou dificuldades em alterar os horários da matriz curricular para a implementação do projeto em três dias por semana com 2 horas por encontro. Isso implicou em 1 encontro semanal de duas horas e outros encontros diários de 1 hora no horário do almoço e em alguns encontros aos sábados. Os encontros de 1h não são tão produtivos, pois usa-

<https://makers4.blogspot.com/>

se um grande intervalo de tempo para montar e desmontar os equipamentos. Esse foi um dos motivos para os projetos não serem tão aprofundados.

Ainda assim, são fatores que podem ser evitados a partir de um maior número de reuniões com os dirigentes da escola e da Secretaria de Educação do Estado do Amazonas.

Participação em eventos, Robô -TI: Escola CETI Manaus

Dentre as atividades desenvolvidas pela equipe do CETI Manaus foi a sua participação em “massa” para o evento em que recebemos um convite de participação do IFAM- do distrito Industrial – Robô TI. Dia 08/12/2018.

O convite para a apresentação dos projetos no Torneio de Robótica - Robô TI, promovido pelo IFAM no dia 08/12/2018, foi prontamente atendido e sem dúvida representou um incentivo a mais para que os alunos participantes do projeto aumentassem o interesse pelas áreas de ciências e tecnologia.

Uma das equipes recebeu uma menção honrosa pelo trabalho apresentado, os alunos voltaram para a escola muito animados em dar continuidade aos projetos no ano seguinte. O projeto Sobre um sistema automático de irrigação

Abaixo algumas fotos do projeto:

Convém observar que neste evento vários participantes concorreram incluindo alunos já com mestrado iniciado em áreas de TI, assim como trabalhos de TCC finalização de cursos superior.

Importante externar nossos agradecimentos ao IFAM-Distrito Industrial promotor do evento que nos cedeu um ônibus para o transporte dos alunos do CETI Manaus localizado na Cidade Nova até o IFAM localizado no Distrito

Uma distância cerca de 20 Km. Foi portanto, uma ajuda muito importante e que tornou viável a participação dos estudantes

15. Coari

Considerações dos professores

As considerações abaixo foram expressas pelo prof. **Prof. Dr. Adriano Pereira Guilherme (ISB-Coari)**, um dos professores coordenadores da UFAM bolsista neste projeto:

O projeto MAKERS 4.0, executado em parceria entre a UFAM e o Centro Educacional de Tempo Integral Prof. Manuel Vicente Ferreira Lima (CETI-Coari), com apoio financeiro da FAPEAM, teve como objetivo oferecer aos alunos uma visão diferenciada da educação tradicional, inserindo-os no contexto da cultura maker e do pensamento computacional.

O início do projeto se deu com uma imersão com os professores coordenadores e executores locais do projeto, o que foi de vital importância, já que a maioria não estava familiarizada com os conceitos e objetivos da proposta. Nesta imersão nos foram apresentados a cultura maker, os conceitos básicos de eletrônica e do uso do arduino e o scratch como ferramenta educacional. Ao final, realizamos uma atividade final que consistiu na elaboração de um abajur automatizado.

Na escola, o projeto foi iniciado com uma apresentação para os alunos e o preenchimento de questionários sobre a temática que seria abordada. Depois disso, **partimos para a construção do espaço makers** com as ferramentas adquiridas pelo projeto. Foi muito proveitoso ver a participação dos alunos, em especial as meninas, que pouco contato haviam tido com ferramentas mais complexas como furadeiras ou micro retíficas. Após alguns dias de encontro, o espaço estava completo. Depois disso tivemos algumas exposições sobre lógica de programação, ainda sem o uso de computadores que não haviam chegado.

Com a chegada dos notebooks e dos kits arduinos juntamente com a coordenadora Profa. Marisa, podemos dizer que o “projeto” (apesar de já ter

ocorrido algumas programações apenas em Scratch no laboratório de informática da escola) se iniciou realmente, já que a programação física se fez presente. A escola toda ficou profundamente interessada nas ideias do projeto e muitos alunos quiseram participar, **mesmo como voluntários**, o que infelizmente não pôde ser atendido de maneira completa. As primeiras atividades de programação com arduino e scratch foram bastante frutíferas.

Passamos algumas semanas trabalhando com tarefas básicas de arduino e outras com scratch, onde uma pequena história ou jogo teve que ser desenvolvido por cada equipe. Os alunos gostaram particularmente dessa parte, pois a apresentação das histórias se tornou bastante divertida.

Por fim, foram passados os projetos finais a cada equipe. Como houve pouco tempo hábil para a aprendizagem significativa de programação em arduino (ou mesmo scratch), a maioria dos projetos teve os códigos de programação fornecidos, ficando a cargo dos alunos a construção e a compreensão do código. Após algumas semanas e a visita do Prof. Êlio e Profa. Marisa, ocorreu a apresentação dos projetos, sendo que alguns não foram finalizados adequadamente por problemas diversos.

Neste ponto, cabe destacar os pontos mais negativos. Alguns alunos estavam desmotivados e começaram a faltar, fato potencializado pela dificuldade de alguns projetos. No entanto, talvez a principal dificuldade tenha sido a ausência de alguns professores, pois uma equipe inicial de cinco acabou se tornando apenas uma dupla. Isso dificultou a atenção aos alunos e o bom andamento da proposta. Acredito que uma maneira de solucionar este desafio seria uma bolsa para os professores executores (das escolas), pois fica difícil para os professores coordenadores cobrarem comprometimento sem que estes tenham alguma contrapartida. Outra solução seria uma atribuição de carga horária para os mesmos em virtude da execução do projeto. Isso também facilitaria a estipulação de um horário fixo semanal para o projeto. Neste ponto não tivemos muita ajuda da SEDUC ou da gestão da escola, o que prejudicou enormemente a realização regular dos encontros. Outro ponto

ruim foi a demora da FAPEAM em solucionar problemas relativos ao não pagamento de bolsas de alguns alunos, fato que aumentou a desmotivação.

Por fim, apesar das dificuldades, podemos concluir que o balanço final do projeto foi bastante positivo, pois tivemos muitos alunos entusiasmados e que tiveram oportunidade de desenvolver suas potencialidades nos temas da proposta. Alguns projetos parecem ter inclusive um potencial maior, talvez de cunho social ou comercial.

Relato do Professor Yakamury Rebouças de Lira (professor da escola CETI Coari) – professor voluntário sem bolsa e sem horas atribuída pela gestão para a dedicação ao projeto.

As atividades desenvolvidas nos meses de implantação do projeto, desde a imersão dos professores à caracterização do ambiente mostraram-se ser pontos bem significativos para os participantes e implementadores do mesmo. Situações como, a chegada e divulgação do projeto na escola e a descaracterização de um ambiente escolar tradicional, para adaptar as instalações e recursos do CETIMakers, são marcos que precisam ser descritos neste, pois neste momento tanto alunos como professores, puderam unissem-se para pensar em conjunto a respeito do que fazer, montar e como funcionaria a dinâmica das atividades que ali seriam desenvolvidas.

Enquanto as ações desenvolvidas, os pontos positivos a serem citados são as ações conjuntas professores/alunos, pois, pra maioria dos professores orientadores, **o projeto foi um desafio, pois muitos de nós estavam desbravando a programação também como aprendizes** e isso pode ter sido um ponto forte a ser discutido, pois, os alunos também possuíam e traziam dúvidas sobre as atividades que estávamos desenvolvendo e em nenhuma das vezes, falávamos que sabíamos de tudo, ou que negligenciássemos situações advindas de dúvidas, dizíamos que

pesquisaríamos algo próximo ao que estavam querendo propor como ideia, tanto com os monitores da UFAM, quanto os monitores da SEDUC.

Um ponto a ser discutido é a ausências e comprometimento de alguns participantes do projeto, tanto alunos como professores, este fator de algum modo desmotivou alguns alunos e professores, pois, tínhamos formado uma ótima equipe consolidada e unida, além de alguns problemas de implementação de algumas bolsas. Mas, o fator que mais nos limitou em muitas vezes foi o acesso à internet, tanto para viabilizarmos conversas com os responsáveis do projeto, ou o envio de documentos importantes, ou mesmo fazermos consultas a bancos de dados que pudessem sanar algumas dúvidas no momento em que elas surgiam.

Por fim, neste ponto serão descritas situações que foram evidenciadas como possíveis precursores para a permanência e consolidação das ideias abordadas pelo Projeto Educação 4.0. O processo de conhecer e assimilar as propostas do projeto, foram gradativas e respeitaram o máximo possível o tempo de aprendizagem de cada um dos participantes, pois, buscou-se assisti-los de modo individual enquanto grupo e coletivo enquanto habilidades individuais e o papel que desenvolviam em seus grupos de trabalho. Dentro de cada grupo de trabalho eram observados os alunos que tinham o senso de liderança e protagonismo, na maioria dos casos, eram estes que dividiam as ações a serem feitas em cada grupo.

Entretanto, existem projetos que estão sendo finalizados que foram encabeçados por jovens que apresentam as características acima descritas que precisam ser veiculadas. Alunos como **Mailson Lima, Valciley Santos, Barbara Soares, Wyandra Rute, Nilsivana Souza, Nairley Pinheiro, Anthony Pinho e Dyogo Amaral**, foram pessoas que estavam sempre questionando e colaborando com o desenvolvimento das atividades propostas. Assim como os projeto que eles estão desenvolvendo objetos como chapéus, óculos ou bengalas, voltadas para pessoas com limitações físicas visuais, ou um possível teste rápido para descobri a condutibilidade elétrica de uma amostra de água, ou mesmo descobrir se essa amostra possui características ácidas ou básicas.

As ações e propostas desenvolvidas durante esses meses de atividade, sem dúvida fez a diferença na vida de professores e alunos, em nós, por nos proporcionar desafios tangíveis moldados a todas as nossas limitações enquanto docentes do nível básico, e nos alunos, por conta do incentivo para aprofundarem alguns conhecimentos, ou até mesmo aqueles que participaram sem nenhum incentivo, estava pelo desejo de conhecer mais e explorar seus potenciais como o exemplo do aluno **Mailson**. Esperamos que possamos adequar os horários de atividades dentro das 9 horas destinadas e garantidas ao aprendizado e não adaptando horários extras, que se estendiam para fora do horário das atividades que asseguravam os alunos a condução disponível pelo governo, ou seja, **tornando o projeto disciplina eletiva**.

Críticas e Sugestões:

É muito importante que se destaque aqui em 1º lugar a grande dedicação dos professores envolvidos neste projeto:

- JAIR FERREIRA DE PAULA (Geografia)
- FABIO CANO CARNEIRO (Biologia)
- YAKAMURY REBOUÇAS DE LIRA (Química)
- EVANILSON SANTOS ANDRADE (Filosofia)

Os professores Fabio, Jair e Yakamury montaram em conjunto com os alunos o espaço Makers da escola, aproveitando madeiras velhas, armários que estariam sendo descartados, mesas também descartáveis e deram vida e uma nova redimensionada neste “lixo” para atender ao laboratório. Ao visitar o espaço no seu resultado final (dezembro) tivemos uma surpresa incrível (profs Marisa e Elio -UFAM). Dentre as escolas envolvidas, notamos que o CETI Coari, foi a que mais se destacou no que tange a postura dentro das expectativas de uma cultura maker

com um trabalho altamente colaborativo e de responsabilidades na preservação e na manutenção do espaço da parte dos estudantes.

As fotos abaixo mostram um pouco este esforço a mudança gradual do espaço

Espaço conquistado para a construção do Espaço Makers

Sala de aula comum, sem cortina e sem ar condicionado

Trabalhando duro para a montagem do espaço – Fotos retiradas no dia 07/09/2018
– feriado - sábado

Prof. Yakamury (Química) reaproveitando um armário que seria descartado para utilização no espaço. A proposito esta foto foi retirada no dia 07/09/18 um feriado (sábado).

Prof Fabio (biologia) retirando prateleiras do armário para utilização e construção do espaço Makers

Prof. Jair (Geografia) cuidando mais da parte elétrica extensões e estrutura de rede para disponibilizar material em ethernet para os alunos. Bastante conhecimento na área de TI

Link do Álbum disponível em <https://photos.app.goo.gl/YYdzzqPHtPdfFWWhD7>

Link para o Álbum Coari iniciando o projeto com os alunos apresentando o material e a proposta <https://photos.app.goo.gl/xQfShGsmJ2nXUjAb9>

Dia 14/09/2018: Sala com cortina e ar condicionado

Na foto abaixo o espaço maker encontrado em dezembro de 2018. Totalmente adequado a cultura maker. Adaptado pelos professores e alunos. Todo composto de material reciclado e montado pela equipe.

Painel para ferramentas e mesinha de apoio montada com sobras de madeira

Bancada com mesas que seriam descartadas com extensões nas laterais para carregar notebooks. Ao lado observe o painel de ferramentas

Bancada em outro ponto de observação (observem ultrassom no portoboard e Arduino conectado).

Tamanho da bancada bem razoável para a proposta do espaço e a quantidade de alunos

Bancada com um tamanho razoável para o espaço e a quantidade de alunos atendidos.

O canto da solda, cola quente, estilete. Todo feito com material reciclado. Tapa de scanner, impressora, etc.

Participações em eventos:

Em razão da falta de orçamento e da inviabilidade de se atribuir recursos para a participação em eventos não foi possível a participação do CETI de Coari. Envolveria um custo com passagem e estadia.

Equipe e respectivas funções

16. Professores Bolsistas e voluntários

N	Nome	Cidade	Instituição	Função	Área de atuação (disciplina que leciona)	Bolsista ou voluntario	Dedicação ao projeto
1	Tanara Lauschner	Manaus	UFAM	Professor	Icomp	Coordenadora Geral bolsista	Dedicação geral integral ao projeto
2	Marisa Cavalcante	Manaus	UFAM	Professor	Física e tecnologias Educacionais	Coordenadora Ensino Médio	Dedicação geral integral ao projeto
3	Elio Molisani	Manaus	UFAM	Professor	Física e tecnologias Educacionais	Bolsista CETI Manaus	Total participação e dedicação do início ao fim do projeto
4	Erison Soares Lima	Manaus	CETI Eng. Prof. Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo	Professor	Língua Portuguesa	Voluntário	Total do início ao fim
5	Marcio da Silva Vasconcelos	Manaus	CETI Eng. Prof. Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo	Professor	Física	Voluntário	Pouca interação apenas na imersão
6	Tairone Silva dos Santos	Manaus	CETI Eng. Prof. Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo	Professor	Geografia	Voluntário	Pouca interação apenas na imersão
7	Marcelo Marques de Souza	Manaus	CETI Eng. Prof. Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo	Professor	Física	Voluntário	Pouca interação apenas na imersão
8	Yakamury Rebouças de Lira	Coari	CETI Prof. Manuel Vicente Ferreira Lima	Professor	Química	Voluntário	Total participação e dedicação do início ao fim do projeto. Dará continuidade ao projeto na escola
9	Jair Ferreira de Paula	Coari	CETI Prof. Manuel Vicente Ferreira Lima	Professor	Geografia	Voluntário	Total participação e dedicação do início ao fim do projeto. Dará continuidade ao projeto na escola
10	Fabio Cano Carneiro	Coari	CETI Prof. Manuel Vicente Ferreira Lima	Professor	Biologia	Voluntário	Total participação e dedicação do início ao fim do projeto. Dará continuidade ao projeto na escola

11	Evanilson Santos Andrade	Manaus	CETI Eng. Prof. Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo	Professor	FILOSOFIA	Voluntário	Pouca interação
12	Anacilia Maria Cavalcante de Almeida P.Vieira	Itacoatiara	UFAM	Professor	Engenharia de software	Bolsista - UFAM	Total participação e dedicação do início ao fim do projeto. Dará continuidade ao projeto na escola
13	Rodrigo Bonifácio de Souza Pavani	Itacoatiara	CETI Dom Jorge Edward Marskell	Professor	Sociologia e Antropologia	Voluntario	Total participação e dedicação do início ao fim do projeto. Dará continuidade ao projeto na escola
14	Rosekeury Lamego de Oliveira	Itacoatiara	CETI Dom Jorge Edward Marskell	Professor	Matemática	Voluntario	Participação parcial com apoio ao projeto
15	Alzimar Pereira da Cruz	Itacoatiara	CETI Dom Jorge Edward Marskell	Professor	Matemática e Física	Voluntario	Total participação e dedicação do início ao fim do projeto. Dará continuidade ao projeto na escola
16	Vanusa Bezerra Pachêco	Coari	UFAM	Professor	Física	Bolsista Ufam	Pouca Participação
17	Dr. Adriano Pereira Guilherme	Coari	Ufam	professor	ISB	Bolsista (Coari)	Total participação e dedicação do início ao fim do projeto.
18	Bruno Gadelha	Manaus	UFAM	professor	Icomp	Bolsista (Manaus)	Total participação e dedicação do início ao fim do projeto
19	Leandro Galvão	Manaus	UFAM	professor	Icomp	Bolsiata	Dedicação a análise dos resultados e dados para testes e resultados aprendizagem

17. Monitores Bolsistas

N	Bolsistas	Tipo de bolsa	Dep.- Inst. / Universidade	Aproveitamento BOM , Satisfatorio Insuficientes
1	Lucas Thiago Barbosa da Silva	ICT Único	Física / UFAM	BOM
2	Aylton Leal dos Santos	ICT Único	Física / UFAM	BOM
3	Ariel Luane Pereira Bentes	ICT Único	Icomp / UFAM	BOM
4	Matheus Henrique Reis Ferreira	ICT Único	Icomp / UFAM	BOM
5	Johthema Maurício de Matos	ICT Único	Icomp / UFAM	BOM
6	Enison Ferreira Meireles	ICT Único	Icomp / UFAM	BOM
7	Dan Filipe da Silva	ICT Único	Icomp / UFAM	BOM
8	Isabelly Rohana Barbosa de Oliveira	ICT Único	Icomp / UFAM	BOM
9	Nabson Paiva Souza da Silva	ICT Único	Icomp / UFAM	BOM
10	Marcos Guerreiro Rebelo	ICT Único	Icomp / UFAM	BOM

Relatório Técnico sobre a aprendizagem no Projeto Makers 4.0

Autoria professor Leandro Galvão

O projeto **Makers 4.0: Pensamento Computacional e Cultura Maker na Educação 4.0** visa trabalhar conceitos da Educação 4.0, decorrentes das necessidades educacionais das novas gerações e transitar de um modelo educacional instrucional para um modelo baseado no conceito de Learning by doing, ou seja, aprender fazendo. Ele foi aprovado no âmbito do Programa Estratégico em Tecnologia da Informação – RH-TI, destinado a estimular estudantes, da capital e do interior do estado do Amazonas, a partir do primeiro ano do ensino médio, a seguirem carreira acadêmica e profissional na área de Tecnologia da Informação (TI), por meio de atividades orientadas, executadas em escolas das redes públicas estaduais de ensino.

O projeto se desenvolveu entre agosto e dezembro de 2018, em três escolas públicas estaduais de tempo integral, localizadas cada uma em um diferente município do estado do Amazonas. Os encontros se distribuíram ao longo de 15 semanas, três vezes por semana, com 3 horas de duração, totalizando uma carga horária de 135 horas.

Avaliação no Pré-Projeto

No início do projeto (agosto de 2018), foram aplicados aos estudantes os seguintes questionários:

1. Inventário de Estilos de Aprendizagem do Kolb
2. Inventário de Conceitos de Programação do Muhling

Nas duas seções a seguir, são descritos os dois instrumentos aplicados no início do Projeto Makers 4.0, nas três escolas participantes, bem como os resultados obtidos.

1. Inventário de Estilos de Aprendizagem do Kolb

Instrumento aplicado: **Inventário de Estilos de Aprendizagem de David Kolb**, 1999. Disponível no Apêndice B de Lima, A. I. A. D. O. (2007). Estilos de aprendizagem segundo os postulados de David Kolb: uma experiência no curso de odontologia da UNOESTE. Dissertação (Mestrado em Educação) Universidade do Oeste Paulista – Unoeste, Presidente Prudente, SP

URL para uma cópia do instrumento

<https://goo.gl/56gZBZ>

O que são estilos de aprendizagem?

O modelo de Kolb estabelece quatro estilos de aprendizagem [Lima 2007]:

1. O estilo **divergente** tem uma tendência predominante em aprender baseado na experiência concreta e na observação reflexiva. São indivíduos que se destacam por sua habilidade de contemplar as situações por diferentes perspectivas e de organizar muitas relações em um todo significativo. São questionadores, criativos, geradores de alternativas, reconhecedores de problemas e hábeis em compreender as pessoas.

2. O estilo **assimilador** aprende por meio da observação reflexiva e conceituação abstrata. Destacam-se por seu raciocínio indutivo e por sua habilidade em criar modelos abstratos ou teóricos. Interessam-se mais pelo aspecto lógico de uma ideia, do que pelo seu valor prático. Em certas ocasiões, parecem se interessar mais pelas idéias do que pelas pessoas. Percebem uma ordenação ampla e a organizam logicamente.
3. O estilo **convergente** prefere utilizar a conceituação abstrata e a experimentação ativa para aprender. A aplicação prática das idéias é um ponto forte desses indivíduos. Obtém mais sucesso ao lidar com situações que têm uma única solução correta. Salientam-se por utilizar o raciocínio hipotético dedutivo, por definirem bem os problemas e por serem capazes de tomar decisões.
4. O estilo **acomodador** tem preferências de aprendizagem baseadas na experimentação ativa e experiência concreta. Os indivíduos adaptam-se bem às situações imediatas, aprendem, sobretudo, fazendo coisas e aceitando desafios. Atuam mais influenciados pelos sentidos e sentimentos do que por uma análise lógica. São intuitivos e capazes de resolver um problema por ensaio e erro. Seus pontos marcantes são opostos ao do estilo assimilador.

Caracterização da amostra:

A Tabela 1 apresenta as principais características dos estudantes que responderam o Inventário de Estilos de Aprendizagem de David Kolb.

Tabela 1 - Caracterização demográfica dos respondentes do Inventário de Estilos de Aprendizagem de David Kolb.

Escola	#Respondentes	#Válidas	%H	%M	Idade	Alunos por série (1° 2° 3°)
A	28	24	57,1%	42,9%	16,3 ± 1,0	11 4 12
B	21	0	52,4%	47,6%	16,0 ± 0,9	ND
C	21	4	61,9%	38,1%	16,0 ± 0,7	5 11 4
TOTAL	70	28	40	30	16,1 ± 0,9	ND

Legenda:

- A - Centro Educacional de Tempo Integral Dom Jorge Edward Marskell (Itacoatiara)
- B - Centro Educacional de Tempo Integral Prof. Manuel Vicente Ferreira Lima (Coari)
- C - Centro Educacional de Tempo Integral Prof. Eng. Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo (Manaus)

Resultados de discussão:

O Inventário de Estilos de Aprendizagem do Kolb exige que os respondentes classifiquem quatro finais de uma afirmação com números inteiros de 1 a 4. Essa restrição não é simples de se programar em um questionário, principalmente em questionários offline. Por conta disso, foram recebidos muitos questionários inconsistentes, pelos seguintes motivos:

- Para uma mesma pergunta, havia diferentes finais assinalados com um mesmo valor de 1 a 4.

- Alguns alunos marcaram mais de um valor para o mesmo final.
- Alguns alunos deixaram sua resposta em branco.

Assim, foi possível extrair resultados a partir dos questionários aplicados em apenas uma das escolas (Escola A), que comentamos a seguir.

Os estilos de aprendizagem predominantes entre os estudantes que participaram das oficinas do Makers 4.0 na Escola A foram o "Divergente" (46,4%) e o "Acomodador" (25%). Estes são os dois perfis de aprendizagem mais ligados à experiência prática, abordagem explicitamente subjacente à proposta da oficina. Como a participação nas oficinas se deu por adesão voluntária, é de esperar que tenha atraído mais estudantes com esses dois estilos de aprendizagem.

Infelizmente 14,3% (4 de 28) dos questionários preenchidos pelos estudantes da Escola A foram descartados desta análise por terem sido preenchidos de forma inconsistente. Esse fato chama a atenção para a importância de se

investir mais tempo no planejamento e na aplicação deste questionário de modo a se evitar desperdício de tempo e oportunidades.

2. Inventário de Conceitos de Programação do Muhling

Instrumento aplicado: Inventário de Conceitos de Programação, de Mühling, Ruf & Hubwieser

Mühling, A., Ruf, A., & Hubwieser, P. (2015, November). Design and first results of a psychometric test for measuring basic programming abilities. In Proceedings of the workshop in primary and secondary computing education (pp. 2-10). ACM.

URL para uma cópia do instrumento:

<https://goo.gl/Rr41rP>

O que o instrumento mede?

O inventário de conceitos elaborado por Muhling, Ruf & Hubwieser (2015) tenta mensurar o domínio dos estudantes sobre o rastreamento de código, por meio da aplicação de um número limitado de operações:

- Sequenciamento: execução de um passo após o outro.
- Seleção (if-then-else): escolha de uma ação ou outra.
- Repetição (loops iterativos).
- Aninhamento de comandos

Como o instrumento foi adaptado para o português brasileiro?

1. O autor do instrumento foi contactado, e ele enviou uma versão do instrumento traduzida por ele mesmo do original em alemão para o inglês.
2. O instrumento foi traduzido do inglês para o português por um pesquisador fluente na língua inglesa e que atua no ensino de programação (doutor em informática).
3. O instrumento foi revisado por outro especialista em programação (doutor em informática).
4. Considerando a faixa etária dos estudantes para os quais o instrumento foi aplicado, trocou-se a forma de representar o personagem. Em vez de uma seta, utilizou-se o ícone de uma criança. Também alterou-se o personagem: o instrumento original utilizava um robô chamado “Alex”; no instrumento aplicado, utilizou-se uma garota chamada “Alice”. Com isso, tentou-se evitar associação estereotipada da programação exclusivamente com garotos ou personagens masculinos.
5. O instrumento foi aplicado no formato de formulário do Google Docs. Também foi disponibilizada aos aplicadores uma versão em formato editável do Word para o caso de falta de conexão com a Internet, como realmente aconteceu em uma das escolas participantes do projeto (Escola B).

Estrutura do instrumento:

O instrumento é composto de 09 (nove) itens, todos com o mesmo formato de resposta: os alunos informam a posição final da personagem após a execução do código: número da linha, letra da coluna e direção do robô depois que o código dado foi executado em um determinado cenário. O item é considerado correto se e somente se a posição e a direção estiverem corretas.

Questão	Tópico abordado
Q1	Estrutura sequencial
Q2	Repetição por contagem (laço de duração fixa)
Q3	Aninhamento de duas repetições por contagem
Q4	Repetição condicional (laço do tipo <i>while</i>)
Q5	Condicional simples (se-então)
Q6	Condicional simples (se-então)
Q7	Condicional composto (se-então-senão)
Q8	Aninhamento de uma repetição por condição em uma repetição por contagem
Q9	Aninhamento de uma repetição por contagem em uma repetição por condição

Caracterização da amostra:

A Tabela 2 apresenta as principais características dos estudantes que responderam o Inventário de Conceitos de Programação, de Mühling, Ruf & Hubwieser.

Tabela 2 - Caracterização demográfica dos respondentes do Inventário de Conceitos de Programação.

Escola	#Respondentes	%H	%M	Idade	Série
A	27	59,3%	40,7%		
B	22	50,0%	50,0%		
C	16	75,0%	25,0%		
TOTAL	70	39	26		

Discussão:

O Inventário de Conceitos de Programação foi aplicado no formato de formulário do Google Docs. Também foi disponibilizada aos aplicadores uma versão em formato editável do Word para o caso de falta de conexão com a Internet, como realmente aconteceu em uma das escolas participantes do projeto (Escola B).

Quando se detectou respostas duplicadas, ou seja, duas ou mais respostas submetidas por um mesmo estudante, descartaram-se aquelas mais recentes.

A Tabela 3 exibe a quantidade de acertos obtidos pelos alunos das três escolas participantes do projeto Makers 4.0.

Tabela 3 - Quantidade de acertos obtidos pelos estudantes, nas 03 escolas participantes.

Item	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9
N° de acertos	34	28	13	17	12	27	14	13	2

Os itens que tiveram as maiores taxas de acerto foram Q1 (52%), Q2 (43%) e Q6 (42%).

- O item Q1 aborda apenas a estrutura sequencial, a mais fácil de ser executada.
- O item Q2 aborda estruturas de repetição por contagem, cujo número de iterações é conhecido antes de se iniciar o laço.
- Já o item Q6 é o segundo item que aborda uma condição simples, se-então, sem ação alternativa (senão).
- Esse item recebeu mais que o dobro de acertos que o item Q5, que aborda o mesmo tópico. Uma possível explicação para tal diferença seja o efeito de aprendizado.
- Q7: Condicional composto (se-então-senão), cujo número de acertos recebeu cerca de 20% do total de acertos. Aqui vale a pena uma observação a escola C (em Manaus) a turma já praticava segundo informações dos monitores recursos de linguagem de programação, mas não sabemos se foi esta escola que possibilitou maior contribuição nos acertos. Uma análise por escola está sendo efetuada para verificar se de fato havia muita diferenciação no nível inicial de aprendizagem e domínio de tópicos abordados.
- Q8: Aninhamento de uma repetição por condição em uma repetição por contagem. (tópico mais complexo). Recebeu apenas cerca de 10% de acertos no total
- Q9: Aninhamento de uma repetição por contagem em uma repetição por condição. Para este caso temos uma complexidade maior ainda pois representa uma estrutura contida em outra ou uma estrutura que pode ser acessada por outra mas que utiliza condições. Neste caso apenas 2 acertos de 70 que representa menos de 3%.

No momento estamos efetuando ainda a avaliação por escola separadamente do inventário de conceitos elaborado por Muhling, Ruf & Hubwieser (2015), isso nos permitirá ter uma representação melhor da situação de cada escola e a evolução no pós projeto

Avaliação pós -projeto

Levando em conta que temos um período de recesso escolar que vai do dia 20/12 até pelo menos 05/01 estamos coletando os dados dos estudantes pós-projeto para que possamos efetuar uma avaliação efetiva e os resultados e análise sobre a aprendizagem no Projeto Makers 4.0, levando em conta:

1. Inventário de Estilos de Aprendizagem do Kolb
2. Inventário de Conceitos de Programação do Muhling

Infelizmente apenas a escola A poderá ter o inventario de avaliação analisado antes e depois do projeto e, portanto, poderemos verificar se houve alguma alteração no estilo de Aprendizagem do estudantes. Mas o inventario 2 poderemos analisar se de fato houve algum aprendizado no que se refere a:

- Sequenciamento: execução de um passo após o outro.
- Seleção (if-then-else): escolha de uma ação ou outra.
- Repetição (loops iterativos).
- Aninhamento de comandos

Estas avaliações estão em andamento e o acesso a estes inventários poderá ser efetuado a partir de links disponíveis no blog na página “Aprendizagem no Makers 4.0”.

Por favor acompanhe online a continuidade do processo de avaliação e outros pontos que serão apresentados levando em conta o aproveitamento dos estudantes participantes do projeto nas outras disciplinas, sua postura diante dos demais colegas e aspectos organizacionais para melhor gerenciar seu tempo na condução de suas tarefas.

Algumas entrevistas e reportagens na Mídia

Entrevistas realizadas com os idealizadores e participantes do projeto:

- ★ Manchete: Escolas usam tecnologia para melhorar ensino. Local: Programa Manhã no Ar - TV A Crítica. Acesso em 14 jan. 2019. Link: <https://www.youtube.com/watch?v=Ej4ird04YKs> (14min42s - 17min37s)
- ★ Manchete: Projeto Maker 4.0 é desenvolvido em escola pública de Manaus. Local: Site da FAPEAM. Acesso em 14 jan. 2019. Link: <http://www.fapeam.am.gov.br/projeto-maker-4-0-e-desenvolvido-em-escola-publica-de-manaus/>
- ★ Manchete: Icomp da Ufam lança Projeto Maker 4.0 em Centro de Ensino Integral de Manaus. Local: Site da UFAM. Acesso em 14 jan. 2019. Link: <https://ufam.edu.br/noticias-bloco-esquerdo/8801-icomp-da-ufam-lanca-projeto-maker-4-0-em-centro-de-ensino-integral-de-manaus>
- ★ Manchete: Projeto Maker 4.0 é desenvolvido em escola pública de Manaus. Local: Em Pauta online. Acesso em 14 jan. 2019. Link:

<https://makers4.blogspot.com/>

<http://empautaonline.com/projeto-maker-4-0-e-desenvolvido-em-escola-publica-de-manaus/>

- ★ **Manchete:** Projeto Maker 4.0 é desenvolvido em escola pública de Manaus. Local: SMDtump. Acesso em 14 jan. 2019. Link: <https://smdtump.com.br/projeto-maker-4-0-e-desenvolvido-em-escola-publica-de-manaus/>

Observações Finais:

O edital EDITAL Nº 010/2017 – FAPEAM PROGRAMA ESTRATÉGICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-RH-TI apresenta as seguintes considerações:

1. CONCEITUAÇÃO

1.1 O Programa Estratégico em Tecnologia da Informação - RH-TI é uma ação criada pela FAPEAM no âmbito do Acordo de Cooperação do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Setor de Tecnologia da Informação na Amazônia

- PRO TI-AMAZÔNIA, objetivando a participação de professores do ensino superior graduandos das áreas tecnológicas de universidades públicas dos Estados que compõem a Amazônia Ocidental (Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima) cadastradas junto ao Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento da Amazônia - CAPD e estudantes do Ensino Médio de escolas públicas sediadas nestes Estados em projetos de tutoria, pesquisa e aprendizado em Tecnologia da Informação -TI.

1.1 ORH-TI é uma ação vinculada ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Setor de Tecnologia da Informação na Amazônia - PROTI - Amazônia, do Ministério da Ciência, Tecnologia Inovação e Comunicações - MCTIC por meio da Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP viabilizado no Estado do Amazonas por meio de convênio firmado entre a FAPEAM e a Superintendência da Zona Franca de Manaus-SUFRAMA

Traz os seguintes objetivos

1. OBJETIVOS

1.1 Objetivos Gerais:

1. Estimular estudantes, da capital e do interior do estado do Amazonas, a partir do primeiro ano do ensino médio a seguirem carreira acadêmica e profissional na área de TI, por meio de atividades orientadas, executadas em escolas das redes públicas estaduais de ensino sediadas nos Estados da Amazônia Ocidental ou nas instalações das instituições de ensino superior públicas sediadas nestes estados, que ofereçam suporte e infraestrutura às atividades previstas neste Edital.

2. Apoiar ações de formação de recursos humanos nos programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da área e Tecnologia da Informação - TI, da capital e do interior do estado do Amazonas.

1.2 Objetivos Específicos

- I. Fomentar o desenvolvimento da área de TI, por entender sua importância estratégica para o desenvolvimento a Amazônia Ocidental
- II. Incentivar talentos entre os estudantes de ensino público estadual dos Estados da Amazônia Ocidental par o ingresso no nível superior na área de TI;
- III. Despertar a vocação acadêmica para a área de TI entre os estudantes da rede pública estadual dos Estados a Amazônia Ocidental
- IV. Incentivar o envolvimento de professores da rede pública estadual de ensino com a área de TI
- V. Fomentar o intercâmbio entre docentes do ensino médio e docentes do ensino superior em suas respectivas áreas de atuação incentivando a formação continuada Incentivar a cultura do empreendedorismo e inovação entre os estudantes de ensino público estadual dos Estados da Amazônia Ocidental, para ser utilizada preferencialmente na área de TI;
- VI. Apoiar a formação de pessoal na área de TI, em cursos de pós-graduação stricto sensu.

No nosso entender há algumas contradições neste edital entre sua conceituação e objetivos. Na sua conceituação o RH _TI 1 é uma ação vinculada ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Setor de Tecnologia da Informação na Amazônia - PROTI - Amazônia, do Ministério da Ciência, Tecnologia Inovação e Comunicações - MCTIC por meio da Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, viabilizado no Estado do Amazonas por meio de convênio firmado entre a FAPEAM e a Superintendência da Zona Franca de Manaus- SUFRAMA.

Se considerarmos o PRO TI -AMAZÔNIA, objetivando a participação de **professores do ensino superior graduandos das áreas tecnológicas de universidades públicas dos Estados que compõem a Amazônia Ocidental** (Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima) cadastradas junto ao Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento da Amazônia - CAPD e **estudantes do Ensino Médio de escolas públicas sediadas nestes Estados em projetos de tutoria, pesquisa e aprendizado em Tecnologia da Informação -TI.**

Os seja prioriza professores de ensino superior graduandos e estudantes de Ensino Médio.

Nos seus objetivos específicos nos itens IV e V apresenta como proposta: **Incentivar o envolvimento de professores da rede pública estadual de ensino com a área de TI e Fomentar o intercâmbio entre docentes do ensino médio e docentes do ensino superior em suas respectivas áreas de atuação incentivando a formação continuada** Incentivar a cultura do empreendedorismo e inovação entre os estudantes de ensino público estadual dos Estados da Amazônia Ocidental, para ser utilizada preferencialmente na área de TI;

Na sua conceituação já deveria ser clara que a participação deveria ser estendida a professores da rede pública estadual do Amazonas.

Se assim o fosse na concessão de bolsas teríamos a sugestão de bolsas aos professores das escolas envolvidas no projeto.

A contradição ainda é maior quando se tenta levar programação de “capacitação para discentes de Ensino Médio” completamente desvinculada da participação dos professores.

Ou seja, temos um indivíduo estranho a comunidade escolar que concentra uma turma de 30 estudantes e conduz um programa geralmente seguindo os moldes do ensino tradicional levando conceitos na área de programação ou áreas que amparam o desenvolvimento da lógica, como por exemplo matemática.

Já sabemos quais serão os resultados decorrentes deste processo enquanto houver o projeto, o pagamento de bolsistas professores e monitores das universidades o projeto sobrevive, quando estes professores deixarem de frequentar estas escolas o projeto cai no esquecimento e com ele todo o conhecimento adquirido que ficou depositado em alunos que transitam pela escola e permanecem nela por um curto espaço de tempo.

Nada e nenhum projeto sobrevive e se desenvolve se os professores destas escolas não estiverem envolvidos e depositar força e energia para sua continuidade porque acredita no projeto e no potencial que ele pode trazer para a escola como um todo.

Sem o professor caminhando lado a lado do pesquisador e monitores da Universidade tudo que se fizer terá uma grande chance de ser efêmero.

Os professores precisam acreditar e se envolver com a nova pratica pedagógica ou com a proposta do projeto. Sem isso não temos nada, tudo será passageiro.

A educação se faz com a construção continua do conhecimento, mas sempre por todos os participantes do processo. Todos aprendem, trazem experiencias e vivencias que são compartilhadas, acarretando em crescimento interior e profissional.

Quando um projeto, como este de intervenção da Universidade na Escola finaliza, devemos (professor, monitores, alunos, pesquisadores, gestores, etc.) ficar com a sensação de que nos tornamos pessoas melhores. Só assim todo o processo de Aprendizagem vivenciado foi efetivamente significativo.

Uma das maiores dificuldades enfrentadas neste projeto foi exatamente o fato de que os professores das escolas **não puderam ser contemplados por bolsas nem tão pouco tiveram apoio dos gestores com horas de dedicação ao projeto**. E apesar disso os professores permaneceram firmes até o final do projeto e continuam acreditando que esta nova forma de aprender por meio da cultura maker é um caminho sem volta. Todas as escolas, com exceção do CETI Manaus já apresentaram propostas de projetos para uso dos espaços Makers bem como dar continuidade ao curso de programação e automação com microprocessadores estudando formas de envolver mais professores para integrar o espaço maker e de criatividade ao currículo escolar.

NO CETI de Coari o professor Fabio (biologia) teve um projeto de Empreendedorismo aprovado pela Seduc e vai desenvolver seu projeto com produtos decorrentes dos projetos desenvolvidos e outros produtos importantes para a região.

Criticamos, portanto, duramente a falta de apoio do edital aos professores das escolas apesar de contraditoriamente surgir menções a isso em seus objetivos específicos.

Outro problema crucial enfrentado por todos foi a dificuldade de conseguir regularizar as documentações dos estudantes no curto espaço de tempo do projeto. Alguns casos os estudantes não possuem nenhum responsável legal, e vivem com avós, tios ou parentes distantes muitas vezes por abandono dos pais. Como para todas as etapas de documentação este representante legal é exigido até mesmo para a abertura de conta bancária estes jovens são discriminados no processo de concessão de bolsas aumentando ainda mais a discriminação e a injustiça social.

Não poderíamos deixar de apontar a demora na liberação dos recursos o que nos fez entregar o material básico como notebooks e kits Arduinos muito tardiamente, o que não permitiu aos estudantes um maior domínio da tecnologia envolvida, nem tão pouco ter uma vivência mais significativa da cultura maker.

Apesar de todas estas dificuldades os resultados foram bem positivos. A escola se mobilizou, houve um maior interesse dos estudantes em fazer parte da equipe Makers 4 e trouxe ganhos significativos não apenas pedagógicos, mas para a vida destes jovens que de uma forma ou outra aprenderam a gostar de aprender e descobriram outras metodologias que lhes permitiram serem protagonistas do seu próprio aprendizado.

Referências

- SILVA, M.A & LIMA, M.C - 2016 “APROPRIAÇÕES SOCIAIS E FORMATIVAS DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS POR ADOLESCENTES E SUAS RELAÇÕES COM A EDUCAÇÃO ESCOLAR” TIC EDUCAÇÃO Pesquisa Sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nas Escolas Brasileiras - <http://cetic.br/publicacoes/indice/pesquisas/>
- Resnick, M. (2014). [Give P's a Chance: Projects, Peers, Passion, Play](#). Constructionism and Creativity conference, opening keynote. Vienna. (acesso em 15/02/2018)
- Resnick, M. (2017). [Lifelong Kindergarten: Cultivating Creativity through Projects, Passions, Peers, and Play](#). MIT Press.(acesso em 15/02/2018)
- <http://labduino.blogspot.com.br/> blog desenvolvido para divulgação de projetos e propostas do uso de tecnologias no ensino de Ciências (autoria Marisa Cavalcante – acesso 15/02/2019)
- PAPERT, S (2008) A “Máquina das Crianças: repensando a escola na era da informática.” Editora Artmed – edição revisada
- BENDER,W.N (2014.) “Aprendizagem baseada em projetos: Educação diferenciada para o século XXI”. Penso Editora LTDA, Porta Alegre, RS,
- FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. Editora Paz e Terra, São Paulo, SP, 2011
- SILVEIRA, JOÃO ALEXANDRE. Experimentos com o Arduino. São Paulo: Editora Profissional, 2011.

- TORRES, GABRIEL, Fundamentos de Eletrônica, Axcel Books do Brasil, 2002
- SERWAY, RAYMOND A. E JEWETT, JOHN W. Princípios de Física Vol 3 – Eletromagnetismo; 9ª Edição - Cengage Learning, 2017 (disponível em ebook)
- Lima, A. I. A. D. O. (2007). Estilos de aprendizagem segundo os postulados de David Kolb: uma experiência no curso de odontologia da UNOESTE. Dissertação (Mestrado em Educação) Universidade do Oeste Paulista – Unoeste, Presidente Prudente, SP
- Mühling, A., Ruf, A., & Hubwieser, P. (2015, November). Design and first results of a psychometric test for measuring basic programming abilities. In Proceedings of the workshop in primary and secondary computing education (pp. 2-10). ACM.
- Brennan, K., Chung, M. Hawson, J. e Gayle, S. COMPUTAÇÃO CRIATIVA uma introdução ao pensamento computacional baseada no conceito de design, MIT Setembro de 2011. Traduzido por EduScratch, Outubro de 2011 disponível em <http://projectos.esse.ips.pt/cctic/wp-content/uploads/2011/10/Guia-Curricular-ScratchMIT-EduScratchLPpdf.pdf> (E-Book) acesso em 15/01/2019